

**Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik Zürich**
Departement 2, Psychomotorik
BARB

Geschützter Raum in der Psychomotoriktherapie

Safe Place und Affektregulation

EINGEREICHT VON

Monika Knittel
Tanja Zinniker-Spring

STUDIENGANG PMT 1015

BEGLEITUNG

Lic. Phil. Ursina Degen-Cuonz

16. FEBRUAR, 2015

Abstract

Kinder, welche die Psychomotoriktherapie besuchen, zeigen vermehrt Verhaltensauffälligkeiten mit affektiver Symptomatik. Den Umgang mit ihren Gefühlen lernen Kinder in sicheren, feinfühligem Beziehungen. Diese Vorstellung findet sich im Konzept des Safe Place von Nitza Katz-Bernstein wieder. Könnte das Safe Place-Konzept fördernde Aspekte für die Affektregulation bieten? Welche Teile des Konzeptes können in der Psychomotorik umgesetzt werden und wo sind die Grenzen? Diesen Fragen geht die vorliegende Literaturarbeit nach. Bindungstheorie, Entwicklung der Affektregulation und die neuronale Verarbeitung zeigen Parallelen zum Safe Place-Konzept. Dies führt zu der Erkenntnis, dass die Affektregulation ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren ist: ausschlaggebend sind die Therapeutin und ihre Beziehung zum Kind, der Safe Place selber und die wichtigen Erfahrungen, die dadurch möglich werden.

Dank

Unser Dank geht an Ursina Degen für ihre Unterstützung und Begleitung. Wir danken unseren Männern, die sich in schreibdichten Zeiten um unser Wohlergehen kümmerten. Wir danken Res Zinniker fürs Layout und das Titelblatt, Julia Knittel, Daniela Luvisutti und Simone Knittel für ihr Feedback.

Inhaltsverzeichnis

	Abstract	2
	Dank	3
1.	Einleitung	6
1.1	Persönlicher Bezug und Begründung der Themenwahl	6
1.2	Forschungsfrage	7
1.3	Ziel der Arbeit	7
1.4	Methodenwahl	7
1.5	Aufbau der Arbeit	8
2.	Theoretische Grundlagen	10
2.1	Das Safe Place-Konzept nach Nitza Katz-Bernstein	10
2.1.1	Beschreibung des Konzeptes Safe Place	10
2.1.2	Die Rolle der Therapeutin	13
2.1.3	Vom Übergangsobjekt zum inneren Dialograum	13
2.1.4	Safe Place als Diagnostikum	15
2.1.5	Der Safe Place der Therapeutin	16
2.1.6	Konkrete Interventionen	17
2.1.6.1	Zusammenfassung „Bau-dir“-Instruktion	17
2.1.6.2	Zusammenfassung Imaginationsreise	18
2.1.6.3	Praxisbeispiel nach Kuntz	18
2.2	Affekte	18
2.2.1	Begrifflichkeiten und ihre Definitionen	19
2.2.1.1	Definition von ‚Affekt‘	19
2.2.1.2	Definition von ‚Affektregulation‘	19
2.2.2	Die Entwicklung des Spiegels und der Affektregulation	20
2.2.2.1	Das Kind und sein Spiegelbild	20
2.2.2.2	Die Entwicklung der Affektspiegelung	21
2.2.2.3	Die Entwicklung der Affektregulation	22
2.2.2.4	Die Rolle der Sprache	24
2.2.3	Die neuronale Verarbeitung von sozio-emotionalem Erleben und Erfahren	25
2.3	Psychomotoriktherapie	28
2.3.1	Allgemeine Beschreibung	28
2.3.2	Der Therapieraum	29
2.3.3	Verhaltensauffälligkeiten in der Psychomotorik	29
2.3.4	Die Bedeutung der Beziehung	30
2.3.5	Die Rolle der Therapeutin	31
2.4	Ausgewählte Entwicklungstheorien	31
2.4.1	Erfahrungen vor der Geburt	31
2.4.2	Bindungstheorie	33
2.4.2.1	Feinfühligkeit der Bindungsperson	34
2.4.2.2	Die Fremde Situation	35
2.4.2.3	Bindungsmuster	36
2.4.2.4	Folgen der Bindungsorganisation für die Entwicklung	37
2.4.3	Resilienz	38
2.4.3.1	Risiko- und Schutzfaktoren für die kindliche Entwicklung	39

2.4.3.2	Förderaspekt der Resilienz	40
3.	Diskussion	41
3.1	Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse	41
3.1.1	Analyse der theoretischen Grundlagen	41
3.1.2	Beantwortung der Forschungsfrage	43
3.1.3	Interpretation und Bewertung der Erkenntnisse	45
3.1.3.1	Was gab es bisher	45
3.1.3.2	Neue Erkenntnisse der Arbeit	45
3.2	Konsequenzen für die Praxis	46
3.2.1	Gewinn der Safe Place-Intervention für die Psychomotoriktherapie	46
3.2.2	Grenzen der Safe Place-Intervention in der Psychomotoriktherapie	46
3.2.3	Relevanz für die Psychomotoriktherapie	47
3.3	Kritische Reflexion der Arbeit	47
3.4	Ausblick	48
	Quellenangaben und Literaturverzeichnis	49
	Kennzeichnung der Textverantwortung	54
	Anhang	56
I	Interview mit Nitza Katz-Bernstein, 25.11.2014	56
II	Die „Bau dir...“- Anleitung für Kinder, nach Dorothea Weinberg	60
III	Imagination für Jugendliche nach Katz Bernstein	61

1. Einleitung

1.1 **Persönlicher Bezug und Begründung der Themenwahl**

Das Interesse am Thema dieser Arbeit stammt aus zwei Richtungen. Der Blick in die eigene Vergangenheit liess die Erinnerung an das beglückende Spielen in und um den Bau von Hütten aufsteigen. Dem Begriff Safe Place sind wir im vergangenen Frühjahr durch eine Praktikumsleiterin begegnet. Da wir genauer wissen wollten, was dahinter steckt, haben wir uns aus Eigeninteresse in das Thema eingeleitet. Die Recherchen zum Thema führten zum Safe Place-Konzept von Katz-Bernstein. Das lenkte unseren Blick auf die Möglichkeit, damit mit Kindern in der Psychomotoriktherapie zu arbeiten. Es wird viel gebaut in der Therapie-stunde. Es stehen dabei Themen wie Handlungsplanung, räumliche Vorstellung, Materialerfahrung und Spielerfahrung im Vordergrund. Das Konzept Safe Place zeigt mögliche Erweiterungen dieser Erfahrungen. Eine liegt in der Bedeutung der Ruhe, wenn das Kind sich in sein Zuhause zurückgezogen hat, eine andere liegt im Erleben von Sicherheit in diesem Bau. Eine weitere Erfahrung liegt darin, wie die Therapeutin die Interaktion anregen kann, mit dem Kind als bestimmenden Wegweiser. Die Organisation der Gefühle und Gedanken steht dabei im Zentrum.

Unter den verschiedenen Themen-Ideen die wir hatten, fand sich auch die Studie von Amft und Amft (2003). Leichte motorische Auffälligkeiten seien eher Folgeerscheinungen psychosozialer Ursachen. Kinder, welche die Psychomotoriktherapie besuchen, zeigen vermehrt Verhaltensauffälligkeiten mit affektiver Symptomatik. Hyperaktivität und motorische Gehemmtheit werden dieser Kategorie zugeordnet. In unseren Praktikumsstunden treffen wir auf diese Schwierigkeiten. Könnte das Safe Place-Konzept uns da entgegenkommen? Das Konzept Safe Place ist in der Arbeit mit Kindern mit auffälligem Verhalten entstanden. Katz-Bernstein beschreibt Kinder, welche Schwierigkeiten mit der Affektorganisation haben (Katz-Bernstein, 1996, S. 114-116). Da sind wir hellhörig geworden. Liesse sich das Safe Place-Konzept nicht in die Psychomotoriktherapie übertragen? Für die Arbeit mit Kindern, welche Schwierigkeiten mit der Affektregulation haben? Die Lebensumstände haben sich verändert, Kinder sind vielen äusseren Reizen ausgesetzt. Das ist eine Möglichkeit, Ruhe zu erleben. Ruhe stellt einen guten Ausgangspunkt für das Lernen dar, auch für den Umgang mit Gefühlen. Da wir wenig Literatur zum Thema Safe Place gefunden haben, wollen wir mit der vorliegenden Arbeit eine theoretische Grundlage für die psychomotorische Praxis schaffen.

1.2 **Forschungsfrage**

Welche fördernden Aspekte in Bezug auf die Affektregulation bietet das Safe Place-Konzept nach Nitza Katz-Bernstein für die Psychomotoriktherapie?

Unterfrage

Welches sind die Möglichkeiten und Grenzen in der Arbeit mit dem Safe Place-Konzept in Bezug auf die Affektregulation?

1.3 **Ziel der Arbeit**

Durch ein besseres Verständnis des Potentials des Safe Place in Bezug auf die Affektregulation soll eine Basis geschaffen werden, um weitere Möglichkeiten zu finden, mit Kindern daran zu arbeiten.

1.4 **Methodenwahl**

Die Beantwortung der Fragestellung beruht grösstenteils auf Literaturrecherchen und einem Interview. Das Konzept des Safe Place hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen (vgl. Gahleitner, Katz-Bernstein & Pröll, 2013). Trotzdem ist die bestehende Literatur zum Thema noch relativ begrenzt, so ergab die Literatursuche mit dem Begriff ‚Safe Place‘ wenige Treffer. Ebenso die erweiterte Suche nach dem deutschen Begriff ‚sicherer Ort‘ oder ähnlichen Umschreibungen. Die Begriffe ‚Geborgenheit‘ und ‚Sicherheit‘ führen zum frühen Kindesalter und in Bereiche der Säuglingsforschung. Ebenfalls auf Hinweise oder Verbindungen zum sicheren Ort überprüft wurden die Skripte der Ausbildung an der Hochschule für Heilpädagogik. Die Erweiterung der Suche bei NEBIS und Google durch die Begriffe Imagination, Psychotherapie, Positive Psychologie, Selbstwirksamkeit, Mut zum Sprechen führte zur Integrativen Therapie mit Kindern. In diesem Zusammenhang gab es Hinweise auf Winnicott und Lempp. Das schaffte Verbindungen zu den Themen Bindung und Entwicklungspsychologie. Die Werke von Schore bestätigen, dass die Verbindung zwischen Affektregulation, Bindungstheorie und den Neurowissenschaften richtig ist. In einem Mailkontakt konnte Katz-Bernstein Fragen beantworten (siehe Anhang I), welche sich nach der Lektüre des Konzeptes von 1996 aufgedrängt hatten. Sie gab einen Hinweis auf ergänzende Texte, z.B. die Masterarbeit von Pröll-List. Katz-Bernsteins Beschreibung der Zielklientel einerseits und die Studie Amft und Amft zur Klientel der Psychomotorik andererseits führte zu Kindern mit Schwierigkeiten in der Affektregulation und zu unserer definitiven Fragestellung.

1.5 **Aufbau der Arbeit**

Das erste Kapitel begründet die Themenwahl und erläutert Forschungsfrage, Ziel und Methodik der Arbeit.

Kapitel zwei legt die theoretischen Grundlagen. Der erste Teil, 2.1, beschreibt das Konzept Safe Place nach Katz-Bernstein. Das Erleben und die Erfahrung des Kindes stehen dabei an erster Stelle, gefolgt von einem genauen Blick auf die Rolle der Therapeutin in diesem Setting. Teil des Konzeptes bilden Erkenntnisse zur Beziehung. Von Bedeutung ist die Bildung des inneren Dialograumes. Der Safe Place kann auch als Diagnostikgrundlage dienen. Für ein gelingendes Arbeiten mit dem Safe Place-Konzept braucht die Therapeutin selber einen guten Safe Place, dieser wird ebenfalls beschrieben. Das Ende des Kapitels führt drei Möglichkeiten auf, wie das Arbeiten mit dem Safe Place angeleitet werden kann.

Der zweite Teil des Kapitels, 2.2, zeigt Ähnlichkeiten der Safe Place-Intervention zur frühen Interaktion zwischen Bindungsperson und Kind in Bezug auf die Entwicklung der Affektregulation. Diese wird beschrieben von der Entwicklung des Spiegels über die Affektregulation bis zu neuen Erkenntnissen aus der Säuglingsforschung. Ausführungen zur sich entwickelnden Sprache als Medium, um Bedürfnisse und Gefühle auszudrücken, folgen. Der letzte Teil diskutiert die neuronale Verarbeitung von sozio-emotionalem Erleben und Erfahren. Dies zeigt, dass es für die Therapie wichtig ist, dem Kind viele positive Erfahrungen zu ermöglichen

Kapitel 2.3 beschreibt die Psychomotoriktherapie und ihre Arbeitsthemen. Psychomotoriktherapie beschäftigt sich auch mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten. Es wird gesagt, wie diese in Erscheinung treten können. Den haltenden Rahmen bei der Arbeit mit Kindern stellt die Beziehung zwischen Therapeutin und Kind dar. Für ihre Arbeit stehen ihr spezialisierte Arbeitsmaterialien zur Verfügung. Ausserdem stimmt sie die Wahl ihrer Rolle auf das Bedürfnis des Kindes ab.

Anschliessend beschäftigt sich Kapitel 2.4 mit ausgewählten Entwicklungstheorien, welche aus Sicht der Säuglingsforschung und Neurowissenschaften das Safe Place-Konzept stützen und erklären. Ein zentraler Punkt, den das Konzept aufnimmt, besteht in der kindlichen Erfahrung von Sicherheit und Geborgenheit. Der erste Teil, ‚Erfahrungen vor der Geburt‘, zeigt, wie diese schon im Mutterleib beginnt und dem Neugeborenen als Orientierung in der Welt dient. Eine Parallele zeigt sich zwischen der frühen Bindungsentwicklung zu den Bezugspersonen und der Situation an den Grenzen des Safe Place. Deswegen folgt eine Beschreibung der wichtigen Elemente der Bindungstheorie und der Folgen der Bindungsentwicklung für die Affektorganisation. Eine Reihe von Beziehungserfahrungen führt dazu, wie ein Kind sich erlebt. Einerseits hat das Kind durch

seine Interaktionspartner viele wertschätzende und einfühlsame Bestätigungen seines Selbst erlebt, andererseits aber auch Zurechtweisung und Nichtbeachtung erfahren. Wie das Kind denkt, fühlt und handelt, prägt seine mentalen Strukturen (vgl. Behr, M., Hölldampf, D. & Hüsson, D., 2009, S. 38). „Es überrascht darum nicht, dass entwicklungspsychologische Theorien, Beziehungserfahrungen und Selbsterleben in einem engeren Zusammenhang stehen“ (Behr, M., Hölldampf, D. & Hüsson, D., 2009, S. 42). Um zu betonen, welche fördernden Einflüsse die kindliche Entwicklung unterstützen, folgen abschliessend Erläuterungen zur Resilienz. Da wird ersichtlich, welche bedeutende Rolle die Psychomotoriktherapie spielen kann und im Speziellen das Arbeiten mit dem Safe Place.

Kapitel 3 rekapituliert, interpretiert und bewertet die Haupteinsichten der Literaturanalyse. Anschliessend werden die Ergebnisse zur Forschungsfrage diskutiert, sowie deren Relevanz für die Praxis. Es folgen eine kritische Reflektion, sowie ein Ausblick für zukünftige Arbeiten.

Die Begriffe Emotion und Affekt werden in dieser Arbeit synonym verwendet (siehe 2.2.1).

In dieser Arbeit wird für die Personenbezeichnung die weibliche Form verwendet. Natürlich sind auch die Männer stets mitgemeint.

Am Ende von Kapiteln mit dreistelligen Nummern folgt eine Zwischenanalyse. Der beschriebene Textteil wird mit den anderen Theoriebezügen in Zusammenhang gesetzt. Diese Teile sind kursiv gesetzt.

2. Theoretische Grundlagen

2.1 **Das Safe Place-Konzept nach Nitza Katz-Bernstein**

Das Kernstück dieser Arbeit ist das Konzept Safe Place von Katz-Bernstein. Seine Beschreibung enthält Erfahrungen, welche das Kind im geschützten Raum machen kann und die Möglichkeiten der Kommunikation, die sich der Therapeutin in dieser Situation bieten. Es folgt der theoretische Hintergrund und die Zielgruppen von Kindern, für welche das Arbeiten mit Safe Place besonders fördernd ist.

2.1.1 **Beschreibung des Konzeptes Safe Place**

Die Inspiration zum Safe Place erhielt Katz-Bernstein in einem Workshop von Violet Oaklander 1981 in Zürich, als diese die versammelten Kindertherapeuten aufforderte, sich einen schönen und geschützten Ort vorzustellen, seine Lage und die dort herrschenden Bedingungen (vgl. Katz-Bernstein, 2011, S. 110).

Die Idee des geschützten Raumes hat Katz-Bernstein für die Arbeit mit Kindern übernommen. Es geht zunächst darum, gemeinsam mit dem Kind in einem spielerischen Rahmen einen geschützten Ort zu gestalten, eine Hütte, eine Kissenburg oder eine Höhle. Das Kind kann selber bauen, oder es kann vorerst als äusserlich passiver Zuschauer anwesend sein. Es schaut der Therapeutin neugierig zu und wird von ihr in Entscheidungen miteinbezogen: ‚Möchtest du ein rotes oder blaues Kissen?‘ Minimale Gesten des Kindes deutet sie als Kooperation (Katz-Bernstein, 2014, Anhang I). Bei älteren Kindern kann ein angeleitetes Imaginieren eines geschützten Ortes passender sein. Katz-Bernstein hat die Erfahrung gemacht, dass ein Kind diesen abgegrenzten, von ihm gestalteten Raum als sein ‚Zuhause‘ besetzt. Es fühlt sich dort sicher und geborgen. Es befindet sich in einem geschützten Raum, dem Safe Place, wie Katz-Bernstein ihn nennt. Dieser Platz soll dem Kind die Möglichkeit bieten, zur Ruhe zu kommen, seine Wahrnehmung nach innen zu verlagern, in Kontakt mit den eigenen Gefühlen zu treten und seine Befindlichkeiten und Bewertungen für Personen und Situationen wahrzunehmen (vgl. Stern; zitiert nach Gahleitner, Katz-Bernstein & Pröll, 2013, S. 5). So abgeschildert und dennoch nicht alleine kann es viel eher auf Beziehungs- und Handlungsangebote eingehen. Es kann auch selber bestimmen, wie intensiv und in welcher Art die Kommunikation mit der Therapeutin sein soll.

Die wiederholte, reale Erfahrung des geschützten Raumes, des Safe Place, wird verinnerlicht und ermöglicht dem Kind, diese Erfahrung immer wieder anzuwenden. Nämlich, „in unbekanntem Situationen und mit nicht vertrauten Menschen Lernatmosphären herzustellen..., in der Neugier und ... Offenheit der Sinne herrschen“ (Katz-Bernstein, 1996, S. 129).

Safe Place bedeutet das Bereitstellen eines passenden Rahmens, der dem Kind ermöglicht eine ‚gute Zeit‘ zu verinnerlichen. Es spürt in der klaren Begrenzung seines Ortes das Naheliegende, sich selber und seine Affekte besser. Es nimmt sie wahr und kann sie organisieren. Es soll sich wohlfühlen und kommt dadurch in die Lage, einen guten Kontakt zur Welt herzustellen (vgl. Hensler, 2008, S. 70). So kann es sich leisten, der Welt mit offenen Sinnen entgegenzutreten, sie zu erkunden und zu erobern (vgl. Bronfenbrenner; zitiert nach Metzmacher und Wetzorke, 2004, S. 48). Das hilft ihm, Übergänge zu bewältigen, wie z.B. den Eintritt in den Kindergarten, in eine neue Klasse oder den Aufbau von Freundschaften. Das Kind macht in dieser Therapiesituation die Erfahrung, dass eine erwachsene Person sich Mühe gibt, respektvoll und rücksichtsvoll mit ihm in Kontakt zu treten. Der Erwachsene könnte auch seine Überlegenheit betonen, indem er Anordnungen gibt oder Vorgaben macht. Das tut er nicht. Das Kind spürt, dass er nicht das ganze ihm zur Verfügung stehende Verhaltensrepertoire oder die ihm bekannten Verhaltensweisen anwendet, sondern sie dosieren kann. Hier erfährt es nun, dass es sein Verhalten ebenfalls dosieren kann. Es wird dieses Verhalten als Modell für den Umgang mit seinen eigenen Gefühlen verinnerlichen. „Die Ritualisierung, Reglementierung und der Umgang mit Angriffen und Aggressionen sind die Wurzeln sozialer Erfahrungen, aus denen Vertrauen in soziale Strukturen erwachsen“ (Katz-Bernstein, 1996, S. 134).

In der Safe Place-Situation variiert das Kind Art und Zeitpunkt der Kontaktaufnahme. Es lenkt die Gestaltung der Beziehung aus seinem sicheren Ort heraus. Bei einem gehemmten Kind kann die Therapeutin in dessen Auftrag handeln. Sie vermutet, antizipiert und formuliert unausgesprochene Wünsche und Bedürfnisse des Kindes und stimmt ihre Handlungen mit den Reaktionen des Kindes ab. Das Kind kann verschiedene Spiel- und Symbolhandlungen anstiften. Da treffen die Wünsche des Kindes, seine Meinungen und seine Affektzustände auf Grenzen, wo es nötig wird zu verhandeln, Rücksicht zu nehmen, Nutzen abzuschätzen, Mitgefühl zu zeigen, um zu einer vermittelnden, situationsangepassten Lösung für alle Seiten zu kommen. Auch die Verweigerung der Kooperation ist eine Kooperation, und die Therapeutin ordnet das ein, indem sie zum Kind gewendet sagen kann, es sei noch nicht der richtige Zeitpunkt für eine Kontaktnahme, weil das Kind, respektive, (wenn das Kind sehr schüchtern ist) sein mitgebrachtes Plüschtier, die Therapeutin noch nicht kenne, aber das werde sich schon ändern (vgl. Katz-Bernstein, 2014, Anhang I, Antwort 3). Die Beziehung zwischen Kind und Therapeutin erfährt im Safe Place eine vom Kind beabsichtigte Gestaltung (vgl. Katz-Bernstein, 1996, S. 138). Katz-Bernstein betont, das ‚Nachnähren‘ sei nicht das Thema, da gelte es aufmerksam zu sein (vgl. Katz-Bernstein, 1996, S. 129). Es ist auch nicht jedes Haus ein Safe Place. Vielleicht will das Kind einfach eine Geschichte erzählen mit einem Haus, in ein Symbolspiel einsteigen oder Materialerfahrung sammeln mit den Bauelementen (vgl. Katz-Bernstein, 2014, Anhang I, Antwort 4).

Die Kinder, für welche sich das Arbeiten mit dem geschützten Raum besonders anbietet, teilt Katz-Bernstein in vier Verhaltensgruppen auf:

- Hyperaktive Kinder, welche durch ihre hektische Aktivität Beziehungsanforderungen überspielen. Sie verfügen über wenig Repräsentanzen für ihr Gefühlsleben.
- Depressiv-angepasste Kinder haben von sich aus keine Ideen. Sie verharren abwartend, bis jemand kommt, der ihnen sagt, was sie tun sollen. Sie sind in ihrem Gefühlsleben stark abhängig von ihren Bezugspersonen und wenig fähig, eigene Lösungen zur Lebensbewältigung zu erzeugen.
- Aggressiv-verweigernde Kinder zeigen sich feindselig und misstrauisch. Ist ihr Interesse geweckt, überprüfen sie in zerstörerischer Art die Verlässlichkeit der Beziehung. Ihr Gefühlsleben ist dominiert von einer ‚wenn-dann‘ Einstellung, die ihnen nicht erlaubt, auf differenziertere Beziehungsangebote einzugehen (vgl. Katz-Bernstein, 2004, S. 115).
- Ängstlich-gehemmte Kinder zeigen der Therapeutin gegenüber gehemmtes und manchmal kommunikationsverweigerndes Verhalten. Die Kontaktaufnahme mit ihnen braucht viel Feingefühl, manchmal ist ein Übergangsobjekt hilfreich. Fremde Personen bedeuten für diese Kinder eine Bedrohung, sie weisen deshalb eine hohe Anspannung auf (vgl. Katz-Bernstein; zitiert nach Pröll-List, 2012, S. 74).

Das Einrichten eines Safe Place ist für das Kind ein Spiel. Der Aufenthalt in der selbstgebauten Hütte bildet den Ausgangspunkt zur Hinwendung des Kindes auf sich selbst. Es kann dort zur Ruhe kommen. Es erlebt Sicherheit und Geborgenheit und kann seine Gefühle und Bedürfnisse wahrnehmen. Durch die wiederholte eigene Einflussnahme auf die Gestaltung des Safe Place erlebt es sich als kompetent und selbstwirksam. Dies erhöht seine Zufriedenheit mit sich selbst und stärkt sein Selbstkonzept. Im Konzept des Safe Place wird das Kind als aktives, schöpferisch-kreatives Wesen angenommen. Es schafft sich durch Verinnerlichung guter Beziehungs- und Handlungserfahrungen einen erweiterten inneren Dialograum. Es erlebt sich dort als abgegrenzte Person und kann Handlungsmöglichkeiten entwickeln. Im Safe Place übt das Kind in einem besonderen Maße Einfluss aus auf die Beziehungsgestaltung. An den Grenzen des Safe Place findet ein probeweises Regulieren statt. Da wird eine Parallele zur frühen Entwicklung der Affektregulation in der Interaktion mit Bezugspersonen sichtbar. Im Erleben von Sicherheit und Geborgenheit wird die Verbindung zur vorgeburtlichen Erfahrung von Sicherheit und dem damit assoziierten Geborgenheitsgefühl deutlich.

2.1.2 Die Rolle der Therapeutin

Wenn das Kind zur Ruhe gekommen ist und sein Bewusstsein auf die Selbstwahrnehmung lenkt, kann die Therapeutin die Interaktion aktivieren oder sie kann sich selber zurücknehmen. Sie hat eine unterstützende Funktion und bietet dem Kind ein Gerüst, mit dessen Hilfe es seine eigenen Vorstellungen konstruiert. Sie nimmt die Intentionen des Kindes auf, spiegelt sie nach Bedarf, erweitert sie, strukturiert sie oder deutet antagonistische Rollen um. Durch die Beschreibung des Safe Place im Kapitel 2.1.1 könnte der Eindruck entstehen, dass die Therapeutin das Kind machen lässt. Aber eigentlich stellt sie ihm einen intersubjektiven Raum zur Verfügung, in welchem das Kind inszeniert, steuert, dosiert und dabei von der Therapeutin wenn nötig Unterstützung erhält. Dabei wird beim Kind allmählich eine realitätsangepasste, steuernde, erwägende und entscheidende Instanz internalisiert (vgl. Katz-Bernstein, 2004, S. 71). Ziel ist es, das Eigenständige, Unabhängige und die Selbsttätigkeit des Kindes zu fördern (vgl. Katz-Bernstein, 1996, S. 129).

Durch das Modell der Therapeutin gewinnt das Kind eine Verhaltensvorlage. Die Rolle der Therapeutin ist eine unterstützende. Ihre Interventionen tragen dazu bei, dass sich beim Kind allmählich eine reflektierende Instanz verinnerlicht. Die frühen Bezugspersonen stellen die ersten Modelle des Kindes dar.

2.1.3 Vom Übergangsobjekt zum inneren Dialograum

Das Setting der Safe Place-Intervention hat einen entwicklungspsychologischen Hintergrund. Der Kern des Safe Place ist gemäss Katz-Bernstein ein sogenannter innerer Dialograum, der einerseits aus der Vorstellung eines Übergangsraumes und andererseits durch den Einbezug von Übergangsobjekten entsteht. Die Entstehung eines inneren Dialograumes wird im Folgenden am Beispiel der Loslösung des Säuglings von der Mutter beschrieben.

Die langsame Loslösung aus der engen Verbindung mit der Mutter bedeutet für den Säugling eine Verunsicherung in Bezug auf genügend Fürsorge und Zuwendung. Er entdeckt in dieser Zeit, dass er sich selber beruhigen kann, z.B. mit Daumenlutschen oder sich selber die Wange streicheln. Es gibt eine Erweiterung, wenn die andere Hand nach äusseren Objekten greift, z.B. einem Tuchzipfel, und diesen in den Mund steckt oder ans Gesicht drückt. Winnicott nennt diese Ereignisse Übergangsphänomene. Sie wirken tröstend und werden für das Kind wichtig, etwa beim Schlafengehen oder als Abwehr gegen Ängste. Der Einbezug des Stoffzipfels oder des Teddybären wirkt auf das Kind beruhigend. Winnicott nennt diese Übergangsobjekte. Sie gehören zur inneren Welt des Kindes und gleichzeitig zur äusseren Realität, sie verbinden für das Kind Inneres und Äusseres. Das Kind sieht im Übergangsobjekt tröstende Eigenschaften seiner Mutter. So hilft es ihm, unabhängiger zu werden von ihr. Das Übergangsobjekt ermöglicht

dem Kind, neue Ereignisse auszulösen und neue Erfahrungen zu gewinnen (vgl. Winnicott, 1971, S. 11-14). Es entdeckt eigene schöpferische Fähigkeiten, mit denen es sich die Welt konstruiert (vgl. Winnicott; zitiert nach Katz-Bernstein, 1996, S. 122).

Bei Winnicott gibt es die Vorstellung, dass zwischen der Nebenrealität, gemeint ist die kindliche Vorstellungswelt, und der Hauptrealität, diese teilt es mit den Erwachsenen, noch ein dritter Raum existiert. Es ist ein intermediärer, symbolischer Raum. Auf das kindliche Spiel bezogen nennt er ihn „Spielraum“. In diesen Spielbereich bezieht das Kind eigenes Wissen und Phänomene aus der inneren, persönlichen Realität mit ein, ebenso wie Fragmente aus der äusseren Realität (vgl. Winnicott, 1971, S. 63). Das Kind ist in diesem Raum der Schöpfer seiner eigenen subjektiven Welt (vgl. Winnicott; zitiert nach Katz-Bernstein, 1996, S. 122).

Das Wechseln der Kinder zwischen der eigenen Vorstellungswelt und der gemeinsam mit den Erwachsenen geteilten ‚Hauptrealität‘, nennt Lempp „Überstiegsfähigkeit“ (Lempp, 1992, S. 35). Kinder wissen schon früh, in welcher Ebene sie sich bewegen, sie üben diesen Überstieg täglich, z.B. beim Wechsel von ihrer Spielebene zur Hauptrealität, in welcher die Mutter das Wort an sie richtet. Zur Veranschaulichung eines ‚Überstiegs‘ von einer Realität in die andere sei als Beispiel die bekannte Situation des Erwachens aus einem Traum dargestellt. Der Traum soll die innere Welt darstellen, der Wachzustand die äussere. Im Traum sind Erwachsene genau wie das Kind von der Wirklichkeit des Traums gefangen und werden vom dortigen Geschehen genauso beeinflusst wie von realen Ereignissen, sie können in Angstschweiss ausbrechen oder in Panik geraten. Wieder wach, ist der Erwachsene froh, dass es ‚nur ein Traum‘ war und man den Geschehnissen keine für die Wirklichkeit massgebende Bedeutung beigemessen werden muss. Die Trennung ist klar. In den kurzen Übergangsphasen beim Einschlafen oder auch beim Aufwachen, herrscht Unsicherheit, ob es sich um einen Traum gehandelt hat oder um ein reales Erlebnis.

Im Übergangsraum mischt und kombiniert das Kind dank seiner Überstiegsfähigkeit seine eigene magisch-phantastische Nebenrealität mit der Hauptrealität der Erwachsenen (vgl. Lempp; zitiert nach Katz-Bernstein, 1996, S. 114). Katz-Bernstein bezeichnet den Aufbau des intermediären Raumes als ein Hauptziel der Psychotherapie. Im intermediären Raum werden Affekte und Handlungen organisiert und Ich-Funktionen aufgebaut.

Die Verinnerlichung des intermediären Raumes führt zu einem innerseelischen Dialograum. Hier kann das Kind abwägen zur gelingenden Vermittlung zwischen seiner Wunschwelt, respektive Nebenrealität und der Hauptrealität (vgl. Katz-Bernstein, 1996, S. 114). Hier bereitet es in erfundenen Handlungen ko-

operatives, soziales Handeln in der Hauptrealität vor. Bei diesem Vorgang, auch Symbolisierung genannt, übt das Kind und prägt sich soziale Handlungen ein, welche ihm zum Kennenlernen der Welt dienen (vgl. Oerter & Pellegrini; zitiert nach Gahleitner, Katz-Bernstein & Pröll-List, 2013).

Der innere Dialograum ermöglicht Kindern und Jugendlichen die Organisation und Stabilisierung der Affekte. Sie nehmen z.B. aggressive und impulsive Regungen und Tendenzen wahr, und können sie im inneren Dialog umwandeln, abwägen, mildern oder sublimieren. Je besser diese Vermittlungsfähigkeiten ausgebildet sind, desto weniger fühlt sich das Kind/der Jugendliche Beziehungen und anderen affektiven Einflüssen ausgeliefert (vgl. Katz-Bernstein, 1996, S. 113). Die Fähigkeit zum inneren Dialog bildet einen in der Resilienzforschung als bedeutsam anerkannten Schutzfaktor (vgl. Katz-Bernstein; zitiert nach Kuntz, 2009).

Aus der Therapiearbeit mit Kindern, die ihre Affekte nicht regulieren können, folgert Katz-Bernstein, wie bruchstückhaft der innere Dialograum dieser Kinder ist. Ihre Handlungen und Spiele verlaufen nach immer denselben Mustern. Sie verfügen über wenige oder keine selbst erfahrenen, verinnerlichten Handlungsstrategien (vgl. Katz-Bernstein, 1996, S. 115). Sie klammern sich aus Angst vor Neuem an alte Bezüge, Muster und Interaktionen. Sie meiden soziale Öffnungen und kommen nicht weiter in ihrer sozialen Entwicklung (vgl. Katz-Bernstein; zitiert nach Metzmacher & Wetzorke, 2004, S. 48).

Übergangsraum und Übergangsobjekt sind entscheidende Elemente auf dem Weg zur Entstehung eines inneren Dialograumes. Das innere Dialogisieren ermöglicht dem Kind seine eigenen inneren Vorstellungen mit der Welt der Erwachsenen zusammenzubringen. Diese Vermittlungsfähigkeit bildet einen Schutzfaktor.

2.1.4 Safe Place als Diagnostikum

Die Beobachtung, wie sich das Kind seinen Safe Place baut und welchen Stellenwert es diesem Bau gibt, gibt der Therapeutin Anhaltspunkte für die Diagnose.

Die Therapeutin gewinnt bei diesem Spiel, dem Bau des Safe Place, Einsichten zur Verfassung des Kindes, über welche Fähigkeiten es verfügt, wie es die Beziehung aufnimmt und gestaltet, wie es sich abgrenzt, wie es seine Affekte organisiert, und ob es Ängste oder Befürchtungen hat (vgl. Katz-Bernstein, 1996, S. 127 -128). Ein Kind gestaltet seinen Safe Place als Festung mit starken Mauern, ein anderes baut eine Hütte mit löchrigen Wänden (vgl. Weinberg, 2010, S. 220-221).

Das Einrichten seines abgegrenzten Raumes, des Safe Place, ist für das Kind ein Spiel. Das Spiel ist der kindliche Ausdruck seines Empfindens, seines Verständ-

nisses der Welt und seiner Lebenslage. Kinder stellen im Spiel symbolisch dar, was sie erleben. Die Wichtigkeit und die therapeutische Wirkung des kindlichen Spiels sei, sagt Lempp, dass das Kind aktiv mit der es umgebenden Welt und ihren Problemen umgehen könne und dieser Welt nicht einfach nur passiv ausgeliefert sei (vgl. Lempp, 1992, S. 29).

Der Safe Place kann als Diagnostikmittel dienen. Das Kind zeigt im spielerischen Agieren seine Themen und Kompetenzen.

2.1.5 Der Safe Place der Therapeutin

Die Basis für eine Therapeutin, um mit einem Kind einen Safe Place herzustellen und in dieser Haltung mit ihm zu arbeiten, bildet ihr eigener Safe Place (vgl. Katz-Bernstein, 1996, S. 125). Er konstituiert sich aus inneren und äusseren Faktoren. Im Folgenden wird er unter vier Gesichtspunkte beschrieben.

Der institutionelle Gesichtspunkt lenkt die Aufmerksamkeit auf die Arbeitsumgebung der Therapeutin. Sind die räumlichen Bedingungen angemessen, herrschen Vertrauen und Klarheit unter den Mitarbeitern und in den Anstellungsbedingungen, so unterstützt dies die Sicherheit der Therapieperson, einen eigenen spannungsarmen Raum bilden zu können.

Der lebensweltlich-systemische Gesichtspunkt enthält die sorgfältige Vorarbeit zur Therapieeinweisung und -zielsetzung. Diese Vorbereitungen liegen in der Verantwortung des Systems, d.h. der Eltern, Miterzieher, Auftraggeber (Schule, Kindergarten) und Ärzte.

In die begleitenden Informationen zum Kind fliessen oft die Erwartungen der Letztgenannten auf sichtbare Linderung des Symptoms ein. Die Therapieperson trägt diese Erwartungen unbewusst mit in den Therapieraum und belastet damit die Beziehung zum Kind. Ungeduld oder Groll darüber, dass sich im Therapieprozess ‚nichts tut‘, verunmöglichen den Aufbau eines Safe Place mit dem Kind. Präsentieren sich Lebensgeschichten von Kindern als besonders eindrücklich oder kommen sie der Biografie der Therapeutin sehr nahe, können bei der Therapeutin auch Wut- und Ohnmachtsgefühle entstehen. Sie gerät in Gefahr, zu hohe Ansprüche an ihre Kompetenzen zu stellen, nämlich zur Lebenswelt des Kindes z.B. auch noch diejenige der Eltern verändern zu wollen. Das hat zur Auswirkung, dass die Therapeutin sich besetzen lässt von systemischen Aufträgen und das auf Kosten des therapeutischen Raumes und der Zeit für das Kind (vgl. Katz-Bernstein, 1996, S. 125-126).

Katz-Bernstein erwähnt, dass die systemische Arbeit und der Einbezug der Eltern nach einem kooperativen Umfeld verlangen. Bei vielen Kindern sind jedoch ihre

Bezugspersonen aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage, innerhalb des Therapieprozess zu kooperieren (vgl. Katz-Bernstein, 2004; zitiert nach Metzmacher, 2004, S. 50).

Der Gesichtspunkt der eigenen professionellen Identität setzt sich aus zwei Bereichen zusammen. Zum einen aus den Konzepten und Methoden, woran sich eine Therapieperson orientiert und die ihr professionelle Sinnzusammenhänge erlauben. Zum anderen daraus, wie gut die Therapeutin in eine supervisorische Begleitung eingebettet ist. Die Supervision unterstützt die Therapeutin darin, ein fehlerfreundliches Wesen zu werden (vgl. Katz-Bernstein, 1996, S.127).

Die supervisorische Begleitung und die professionelle Identität werden mit der Zeit verinnerlicht. Es bildet sich ein innerer professioneller Dialograum und die Fähigkeit und Bereitschaft im Beruf mehrere und unterschiedliche Perspektiven einzunehmen. Die Therapeutin wird gelassener gegenüber ihren eigenen Unzulänglichkeiten.

Der Gesichtspunkt des personell-biographischen Dialograumes: Die Therapeutin wird fähig ihre eigene affektiv-kognitive Organisationsform kennenzulernen und verfügt über die Fähigkeit bei Gegenübertragungen zwischen den eigenen biographischen Anteilen und dem Mitgefühl für das Kindes zu unterscheiden (vgl. Katz-Bernstein, 1996, S. 126-127).

Der von Katz-Bernstein beschriebene Safe Place der Therapeutin lässt sich unter mehreren Gesichtspunkten anschauen. Dazu gehört, dass sie sich um eine gute Selbstreflexion bemüht, um regelmässige Supervision und um einen adäquaten Ausgleich zur Therapiearbeit.

2.1.6 Konkrete Interventionen

Das Konzept sollte weniger ein Rezept sein, sondern vielmehr eine Haltung, mit welcher die Therapeutin das Kind begleitet (vgl. Katz-Bernstein, 2014, Anhang I, Antwort 3). Mit „Bau dir...“ hat Weinberg eine Instruktion zum Bau eines Safe Place für Kinder geschrieben. Eine Imaginationsreise für Jugendliche ist nach Katz-Bernstein beschrieben. Beide Instruktionen können in Schritten durchgeführt werden. Die meisten Kinder und Jugendliche brauchen mehrere Therapiestunden dafür. Untenstehend ist eine Kurzbeschreibung beider Instruktionen. Die genauen Anleitungen befinden sich im Anhang II und III. Beide Anleitungen sind nur von entsprechend ausgebildeten Fachpersonen mit grösster Sorgfalt anzuwenden.

2.1.6.1 Zusammenfassung „Bau-dir“-Instruktion

Kinder bis neun Jahre können ihre Erfahrungen noch nicht auf der sprachlichen Ebene verarbeiten. Sie brauchen eine konkrete, körperliche Handlung (vgl. Katz-

Bernstein, 1996, S. 136). Darum eignet sich für diese Altersgruppe die „Bau...dir!“-Instruktion nach Dorothea Weinberg (2010). Sie beschreibt Schritt für Schritt das Vorgehen der Therapeutin, während das Kind seinen sicheren Ort baut. Einfache Sätze zur Begleitung des Kindes sind vorgegeben.

2.1.6.2 Zusammenfassung Imaginationsreise

Um mit Jugendlichen eine Hinwendung auf ihr Inneres anzuregen, eignet sich eine geführte Imaginationsreise. Sie sollen dazu einen bequemen, behaglichen Ort im Therapieraum einrichten und sich dort hinsetzen oder –legen. Die Therapeutin regt an, die Augen zu schliessen und beschreibt, worauf die Aufmerksamkeit gelenkt werden soll. Sie spricht angenehm und nicht zu schnell. Sie kann an passender Stelle auch Pausen machen. Sie ist mit ihrer Aufmerksamkeit ganz bei der jugendlichen Person. Das Abschliessen kündigt sie mit Worten an, das Augenöffnen und ‚wieder hier-Sein‘ kann mit einem Ton, z.B. von einer Klangschale markiert werden.

2.1.6.3 Praxisbeispiel nach Kuntz

Kuntz beschreibt eine Bausituation eines geschützten Ortes im Dienste eines Sprachangebotes: Kinder bauen selbstvergessen und voller eigener Idee ihre Häuser. Sie nutzen dazu grosse Kartons und alle möglichen Alltagsmaterialien. Ein Knabe erinnert sich an den Hausbau seiner Eltern und verlegt nun in seinem eigenem Haus Wasserrohre und organisiert die Elektrik. Immer wieder unterbricht er sein Spiel und betrachtet sein Werk. Er versieht sein Haus mit einer Türe. Das zeigt der Umwelt, dass der Junge wahrscheinlich für sich spielen möchte, aber dennoch den Kontakt zum Sozialraum behalten will. Das ‚animiert‘ die anderen Kinder, sich ebenfalls ein ‚eigenes Haus‘ einzurichten (vgl. Kuntz, 2009, S. 172). Immer wieder sind an den realen Grenzen des umbauten, geschützten Ortes verbale Dialoge auszumachen. Die Kinder weisen einander auf Details und Fortschritte im Bau hin. Ihr Spiel findet an den Grenzen von Aussenraum, Intermediär- und Innenraum statt. Der Dialog wird vom Kind gesteuert und angeregt. Es erlebt dabei Selbstwirksamkeit. Die Therapeutin begleitet den Prozess aufmerksam. Die Kinder gestalten ihre Häuser ausserhalb des Blickfeldes der Therapeutin, das bietet Gelegenheit mit ihren eigenen inneren Bildern umzugehen (vgl. Kuntz, 2009, S. 172).

2.2 Affekte

In Bezug auf das vorangehende Kapitel soll in Bezug auf die Entwicklung der Affektregulation eine Art Parallele zwischen einem in der Therapie inszenierten Verlauf und der Entwicklung in der Bezugspersonen-Kind- Interaktion entstehen. Im folgenden Kapitel werden die Begriffe ‚Affekt‘ und ‚Affektregulation‘ kurz definiert. Es soll Klarheit schaffen, wie diese in der vorliegenden Arbeit verstanden

und genutzt werden. Im Weiteren wird aufgezeigt, welche Entwicklungsschritte das Kind hin zur Affektregulation und deren neuronalen Verarbeitung durchläuft.

2.2.1 Begrifflichkeiten und ihre Definitionen

In der bearbeiteten Literatur tauchen verschiedene Begriffe wiederholt auf, aber nicht immer mit der gleichen Bedeutung und im gleichen Zusammenhang. Für zusätzliche Verwirrung sorgen deren plakative Verwendungen in den Medien. Das macht eine klare Definition schwierig.

2.2.1.1 Definition von ‚Affekt‘

Wut ist nicht gleich Wut und jemand kann aus Freude weinen oder weil er traurig ist. Die Definition beruht auf Unterscheidungen, welche von der Situation und dem Individuum abhängen (vgl. Myschker & Stein, 2014, S. 444). Die Trennung zwischen Affekten, Emotionen und Gefühl ist dementsprechend schwierig. In der vorliegenden Arbeit werden die drei Begriffe synonym verwendet (siehe 1.4), gestützt auf Begriffserklärungen im Duden und einer Beschreibung in Dorsch's Psychologischen Wörterbuch. „Meist versteht man darunter unter Affekt, Anm. d. Verf. ein intensives, relativ kurz dauerndes Gefühl. In der weitesten Bedeutung wird jede emotionale Regung als affektiver Prozess bezeichnet. Die äusseren Begleiterscheinungen bestehen oft in starken Ausdrucksbewegungen“ (Wirtz, 2013, S. 104).

2.2.1.2 Definition von ‚Affektregulation‘

Der Ausdruck von Affekten oder Emotionen ist in den meisten Fällen hilfreich. Es gibt aber Situationen, wo der Ausdruck der erlebten Emotion zu mehr Schwierigkeiten führen kann, als wenn die Emotion reguliert wird, z.B. wenn man von einer nahestehenden Person ein Geschenk bekommt, welches man nicht mag und dies auch entsprechend zeigt. In einer weiten Sichtweise kann jede Handlung, welche zu einer Anpassung der Gefühle führt, als Affektregulation angesehen werden. Somit ist Fluchtverhalten eine Emotionsregulation, wenn sie dadurch zur Reduktion von Angst führt. Das Fluchtverhalten kann aber bei einer engeren Sichtweise als Handlungsbereitschaft der Angst gesehen werden. Emotionen können auch willentlich unterdrückt werden, z.B. wenn eine Mutter nicht möchte, dass die Tochter ihre Mäusephobie bemerkt. Demnach gibt es zwei Regulationsformen: eine spontane Kontrolle von Handlung durch Emotion oder eine willentliche Regulation von Emotionen (vgl. Holodynski, 2014, S. 460). Die Fähigkeit, seine Affekte regulieren zu können, entwickelt das Kind von Geburt an in der Beziehung zu seinen Bindungspersonen (siehe 2.2.2.3). Affektregulierung bedeutet, mit der ganzen Vielfalt an Emotionen umgehen zu können, so dass sie gespürt werden aber nicht überwältigend sind. Gelingt die Regulation nicht, kann dies zu verschiedenen körperlichen und seelischen Problemen führen (vgl. Heller & Lapierre, 2013, S. 16 -17). Störungen der Affektregulation beeinflussen die Handlungskompetenz,

die Beziehungsfähigkeit und Ich-Funktionen. „Leitner zählt zu den primären Ich-Funktionen wahrnehmen, erinnern, denken, fühlen, wollen, entscheiden und handeln. Diese sind entscheidend um sekundäre Ich-Funktionen wie integrieren, differenzieren, planen, Kreativität, Ambiguitäts- und Frustrationstoleranz, Rollendistanz und Reflexionsfähigkeit entwickeln zu können“ (Leitner; zitiert nach Pröll-List, 2012, S. 45).

2.2.2 Die Entwicklung des Spiegels und der Affektregulation

Die Spiegelung im entwicklungspsychologischen Sinn kann unter zwei Aspekten betrachtet werden. Erstens unter dem Aspekt der Erkennung der eigenen Person im Spiegel. Zweitens unter dem Aspekt der Spiegelung und Regulation von Emotionen durch Bezugspersonen. Beides entwickelt sich parallel und führt zusammen zu einer besseren Steuerung der Emotionen und zu Selbstbewusstheit (vgl. Dornes, 2004, S. 208).

2.2.2.1 Das Kind und sein Spiegelbild

Während langer Zeit verhalten sich Säuglinge gegenüber ihrem Spiegelbild neutral, sie betrachten interessiert die Bewegung, lächeln es manchmal an. Zwischen dem 5. und 12. Lebensmonat beginnt das Kind sein Spiegelbild zu grüssen, küssen, streicheln oder sucht hinter dem Spiegel nach dem Kameraden. Mit ungefähr 18 Monaten treten zwei entscheidende Entwicklungsschritte auf: Das Kind nimmt sich als eigenständige Person, getrennt von seiner Bezugsperson wahr und es erkennt sich im Spiegel. Diese Erkenntnis kann mit dem „Rouge-Test“ von Amsterdam (1972) und Gallup (1970) wie folgt geprüft werden: dem Kind wird unauffällig ein roter Punkt auf die Nase gemalt. Greift dieses beim Blick in den Spiegel an seine eigene Nase und nicht an diejenige beim Spiegelbild, kann dies als Indiz für Selbstbewusstheit gesehen werden. Dornes meint hierzu, dass das Kind zwar eine Bewusstheit für seine Person hat, ‚das bin ich‘, jedoch denkt das Kind nicht weiter über sich nach. Das Kind nimmt auch seine Welt wahr, macht sich jedoch keine Gedanken darüber.

Die Fähigkeit darüber nachzudenken, genannt Metakognition, erlangt ein Kind zwischen vier bis fünf Jahren, wenn es sich von aussen betrachten kann. Im gleichen Alter können Kinder über sich selber, ihr Handeln und Fühlen nachdenken. Dornes schreibt, dass der Mensch 90% seiner Zeit mit dieser Art des inneren Dialogs verbringt. Den Weg zur Selbstbewusstheit teilt Dornes in drei Stufen, vom Wahrnehmen eigener Bedürfnisse und Empfindungen, über das Erkennen des Selbst im Spiegel, hin zum Nachdenken über sich und sein Handeln (vgl. Dornes, 2004, S. 178-183).

2.2.2.2 Die Entwicklung der Affektspiegelung

Viele wissenschaftliche Zweige, so auch die Säuglingsforschung, wurden Ende der neunziger Jahre durch eine wichtige Entdeckung bereichert. In den Neurowissenschaften wurden die Spiegelneuronen entdeckt. Spiegelneuronen sind:

Nervenzellen die im eigenen Körper ein bestimmtes Programm realisieren können, die aber auch dann aktiv werden, wenn man beobachtet oder auf andere Weise miterlebt, wie ein anderes Individuum dieses Programm in die Tat umsetzt Nicht nur die Beobachtung, jede Wahrnehmung eines Vorganges der bei anderen abläuft, kann im Gehirn des Beobachters Spiegelneurone zum Feuern bringen. (Bauer, 2006, S. 23-24)

Bei Geburt steht dem Neugeborenen eine Vielzahl von Spiegelneuronen zur Verfügung. Während des ganzen Lebens sind diese für das sozio-emotionale Erleben und das Lernen von Handlungen und Verhalten von grosser Bedeutung. Dank Spiegelneuronen kann ein Säugling wenige Tage nach der Geburt unbewusst Gesichtsausdrücke wie Mund öffnen, Lippen kräuseln und lächeln imitieren, wenn die Bezugsperson ihm dies in geeignetem Abstand vormacht. Im Gegenzug dazu imitiert die Bezugsperson intuitiv den Säugling und spiegelt seine gezeigten Emotionen. Aufgrund der vorhandenen Spiegelneuronen ist es dem Säugling möglich, in Kontakt zu treten und Zeichen auszutauschen. Das gibt ihm das Gefühl, verstanden zu werden. Zwar unterscheidet der Säugling mit zwei bis drei Monaten noch nicht zwischen sich und anderen Personen, jedoch vermitteln ihm diese Spielespiele ein intuitives Gefühl sozial verbunden zu sein (vgl. Bauer, 2004, S. 57-62).

Ähnliches beschreibt Dornes (2004), für ihn ist nicht klar, ob sich der Säugling wirklich von der Bezugsperson angesprochen fühlt oder das Gesicht dieser Person einfach spannende Reize darstellt. Er beschreibt die Interaktion so: Der Säugling lächelt, die Beziehungsperson nimmt das Lächeln auf und spiegelt es dem Kind zurück. So gibt die Beziehungsperson Auskunft über den Zustand des Säuglings zurück. Dieses Spielespiel stellt die Grundlage für weitere Bindungserfahrungen dar (vgl. Dornes, 2004, S. 193). Im gleichen Alter beginnt der Säugling seine Aufmerksamkeit in die gleiche Richtung wie die Bezugsperson zu lenken, was ein Zeichen dafür ist, dass sich der Säugling intuitiv auf die Bezugsperson einstimmen kann. Gleichzeitig entwickelt er ein Gefühl dafür, dass er mit seinen Lauten und Gesten bei der Bezugsperson eine Verhaltensänderung bewirken kann, was erste Hinweise für soziale Intelligenz sind. Mit neun Monaten ist es dem Kleinkind möglich, von Objekten und Bezugspersonen Repräsentationen zu machen und abzuspeichern. Das führt zum Wissen, dass Objekte und Personen noch da sind, auch wenn sie nicht mehr sichtbar sind. Diese bedeutende Entwicklung macht möglich, sich Abschnitte von Handlungssequenzen vorzustellen, und in einem

weiteren Schritt, deren Ziel und Absichten vorauszusehen und zu verstehen. Die Möglichkeiten des Spiegelsystems werden nun durch eine Fülle von Handlungsmöglichkeiten erweitert. Diese geben dem Kind einerseits ein Bild von der Welt, andererseits vom eigenen Selbst. Dazu erlebt das Kind, dass Handlungen nicht nur motorische Abläufe sind, sondern mit einem Gefühl ausgeführt werden. So lernt das Kind, Handlungen in einem gefühlsmässigen, affektiven Zusammenhang zu sehen, was ihm Auskunft darüber gibt, welche Empfindungen bei welcher Handlung zu erwarten sind (vgl. Bauer, 2006, S. 63-68). Die Unterscheidung von sich und seinen Bezugspersonen gelingt dem Kind zwischen dem 12. und 18. Lebensmonat dadurch, dass es die Repräsentation vom Selbst und seiner Bezugsperson in verschiedenen Hemisphären des Gehirns abspeichert (vgl. Bauer, 2016, S. 90). Es ist aber wichtig, dass das Kind weiterhin feste Bezugspersonen hat, mit denen es sich spiegelnd austauschen kann und so sein Fühlen und Handeln erlebbar wird. Mit eineinhalb Jahren beginnen Hemmmechanismen im Frontalhirn, das intuitive Spiegeln zu kontrollieren. Menschen, deren Partie in diesem Hirnteil behindert oder verletzt ist, kehren häufig zu einfacherem Imitationsverhalten zurück (vgl. Bauer, 2006, S. 93). Am Ende des zweiten Lebensjahres öffnet sich mit dem Spiel ein Übungsfeld für die reale Welt. Diese erprobt das Kind durch Handeln und Fühlen in verschiedenen Rollen und aus verschiedenen Perspektiven. Dadurch kann das Kind eine Reihe von Handlungs- und Interaktionsmöglichkeiten erlernen. Die Spiegelsysteme sind soweit ausgebildet, dass selbstgesteuerte Imitationen im Spiel möglich sind. Auch wenn das Kind mit einem bestimmten Alter zeitweise sein Spiel selber organisieren kann, ist es auf Bezugspersonen angewiesen, die sein Spiel begleiten und als Modelle zur Verfügung stehen. Diese Interaktionen sind nur mit lebenden Akteuren möglich, Menschen und Figuren aus dem Fernsehen bieten da keine Unterstützung (vgl. Bauer, 2006, S. 63-66). Bauer meint, dass Kinder, die Defizite im Spiegellernen erfahren haben, diese mit Trainingsprogrammen bis zu einem bestimmten Grad nachholen können (vgl. Bauer, 2006, S. 127).

2.2.2.3 Die Entwicklung der Affektregulation

Die Spiegelung von Gefühlen hat neben der Auskunft über den Zustand des Kindes auch die Aufgabe, diese zu regulieren (vgl. Dornes, 2004, S. 193). Dornes schreibt, dass der Säugling die meiste Zeit des Alltags ruhig und zufrieden ist, wenn er sich in spannungsarmem Zustand befindet. Der Säugling verfügt in dem Zustand über eine differenzierte Wahrnehmungs-, Gefühls- und Interaktionsfähigkeit. Säuglingsforscher sprechen dann von ‚low-tension-learning‘ (vgl. Dornes, 2004, S. 25-26).

Dornes zitiert Gergley indem er sagt, dass der Säugling zwar Emotionen wie Trauer, Ärger, Freude zeigt, diese ihm aber „bestenfalls vage bewusst sind“ (Dornes zitiert; nach Gergley, 2004, S. 194). Wenn die Eltern das Lächeln des Säuglings

erwidern, begleiten sie dies meist verbal. Beides tun sie in übertriebener Weise und wiederholen es mehrmals. Die Stimme ist zusätzlich verlangsamt und etwas höher. Dieser „Babytalk“ beruht laut Papousek/Papousek (1987) auf biologischen Programmen und zeigt dem Säugling, dass diese übertriebene Antwort nicht ‚echt‘ ist. Zunehmend merkt der Säugling durch diese Übertreibung, dass die Eltern nicht etwas Eigenes zeigen, sondern etwas darstellen. Das übertriebene Spiegeln der Eltern nennt Gergley ‚Markierung‘. Diese führt später dazu, dass das Kind den gespiegelten Affektausdruck der Eltern auf sich selber bezieht. Gleichzeitig wird über das Nervensystem eine körperliche Reaktion ausgelöst. So lernt das Kind einen Affektzustand als eigenen erkennen und verinnerlichen. Würden die Eltern gegenüber dem Säugling gleich reagieren wie einem Erwachsenen gegenüber, dann würde das Kind die Reaktion nicht bemerken (vgl. Gergley; zitiert nach Dornes, 2004, S. 196-197). Durch die neuronalen Netzwerke bildet sich im Gehirn des Kindes quasi eine Kopie der Gefühlsregulation durch die Bezugsperson (vgl. Schore, 2012, S. 33). Schore betont, dass es nicht nur darum geht, dem Kind gute Gefühle zu spiegeln. Damit es lernt mit Gefühlen wie z.B. Trauer und Scham umzugehen, muss es auch negative Emotionen zunehmend aushalten können, natürlich in verständnisvoller Begleitung der Bezugsperson (vgl. Schore, 2012, S. 33). Die Erfahrung, dass die Eltern auf seinen Ausdruck reagieren und in ihm gleichzeitig einen anderen Affektzustand auslösen, weil er ruhiger oder freudiger wird, bestätigt den Säugling darin, etwas bewirkt zu haben. Er merkt, dass seine Affekte durch den Ausdruck und die ‚Externalisierung‘, die Übertragung auf die Bezugsperson, reguliert werden. Später überträgt das Kind im symbolischen Spiel seine inneren Zustände durch Externalisierung auf eine Spielfigur. Es macht ein externes Abbild seines inneren Zustandes. Dies hat bereits eine beruhigende, regulierende Wirkung. Durch die ‚Stellungnahme‘ und Handlungen der Bezugsperson in Bezug auf sein Spiel, verstärkt sich die Wirkung. Dies tun Eltern mit übertriebenen, symbolischen „als-ob“-Handlungen. Dornes beschreibt hier das Beispiel eines Kleinkindes, welches mit einem Stock auf seinen Vater schießt. Der Vater geht darauf ein und fällt in übertriebener Weise zu Boden. Dadurch zeigt er, dass er nicht wirklich stirbt. Dem Kind hilft dies, seinen Impuls als Spiel zu verstehen und nicht als real. Für die Entwicklung der Symbolisierungsfähigkeit des Kindes ist diese Art zu spielen wichtig. Es lernt zunehmend unabhängig von Bezugspersonen, zwischen real und nichtreal zu unterscheiden (vgl. Dornes, 2004, S. 204-205). Mit dem Spiel fängt das Kind an, Erfahrungen zu machen, die darauf beruhen, dass seine innere magische Kontrolle mit der Kontrolle der Wirklichkeit im Gleichgewicht stehen. Winnicott erachtet es als wichtig, das Spiel als Zustand gleichzeitiger Nähe und Zurückgezogenheit zu sehen, er nennt dies ‚Vertieftsein‘, ähnlich der Konzentration bei älteren Kindern (vgl. Winnicott, 2012, S. 63).

Das Spiel gilt als Medium der Kinder, um zu inszenieren, was sie innerlich beschäftigt. Sie können so Teile von sich selbst, eine Bedrohung, Beziehungserfahrungen,

Wünsche und Emotionen bearbeiten. Behr schildert hier folgendes Beispiel aus der Praxis:

Ein Erwachsener redet vor einem bedrohlichen Krankenhausaufenthalt immer wieder mit Nahestehenden über seine Gefühle und Überlegungen. Ein Kind würde in dieser Situation zum Beispiel mit Playmobilfiguren immer wieder Krankenhaus und wie da operiert, verbunden und gepflegt wird, spielen. (Behr, Hölldampf & Hüsson, 2009, S. 21)

Das Kind beurteilt in den ersten Lebensjahren Situationen anhand der Reaktion der Bezugsperson. So schaut es bei jeder neuen Situation sofort zum Gesicht der Begleitung, um zu beobachten wie diese reagiert. Wenn das Kind hinfällt, überprüft es mit einem Blick zur Mutter, ob dies ein schlimmer Sturz war.

Insofern bildet das Kind in inneren Arbeitsmodellen ab, was es in seinem nahen Umfeld erlebt. Diese Modelle ermöglichen dem Kind eine optimale Anpassung an seine reale Welt, solange dies in einem verlässlichen, feinfühligem und förderlichen Umfeld geschieht, in dem das Kind keine Gewalt erlebt (vgl. Bauer, 2006, S. 67-70).

2.2.2.4 Die Rolle der Sprache

Parallel zur Motorik entwickelt sich die Lautbildung. Körperliches, motorisches Handeln und die Lautentwicklung gehen Hand in Hand. So begleitet der sechsmonatige Säugling seine rhythmischen Bewegungen mit Lauten im gleichen Takt. Mit etwa elf bis dreizehn Monaten benutzt das Kind sogenannte Gebrauchsgesten richtig: wenn es den Telefonhörer zum Ohr, die Tasse zum Mund und die Bürste zum Haar führt. Zum gleichen Zeitpunkt beginnt das Kind mit Tierstimmenimitationen und bildet einfache Wörter. Später verdrängt die Sprache zunehmend die Gebrauchsgesten. Die Sprache kann als Produkt der Bewegung angesehen werden.

Handeln und Sprechen kann das Kind nur in Beziehung zu andern Menschen. Das Spiel wiederum bekommt da eine wichtige Rolle, es bietet einen Handlungs- und Interaktionsraum.

Mit etwa achtzehn Monaten ist das Kind fähig, Handlungssequenzen logisch zu verbinden. Diese Fähigkeit braucht es, um spielen zu können. Zeitgleich beginnt das Kind, Wörter miteinander zu verbinden und sein Wortschatz vergrößert sich enorm.

Handlungen bieten zusammen mit den dazugehörigen sensorischen Erfahrungen den Ursprung der Sprache. Sie beschreiben die Art und Weise, wie Bezugspersonen handeln und mit dem Kind interagieren.

Sprache kann eine Handlung ersetzen. Sie kann etwas in Bewegung setzen. Sprache kann uns erregen z.B. können Worte wie ein ‚Schlag‘ oder eine ‚Ohrfeige‘ spürbar sein. Durch Spiegelphänomene können durch Worte im Zuhörer Handlungs- und Empfindungsvorstellungen entstehen und ein Körpergefühl hervorgerufen werden. So hat Sprache eine suggestive Wirkung, welche positiv oder negativ genutzt werden kann (vgl. Bauer, 2006, S. 75-84). Die Sprache wird zunehmend zum Medium, Bedürfnisse und Gefühle auszudrücken.

Dem Säugling werden seine Gefühle durch die Spiegelung und Markierung der Eltern bewusst. Es sind auch die Eltern, welche die Affekte des Säuglings zu Beginn regulieren. Später wird das Kind vermehrt selber fähig, seine Gefühle wahrzunehmen und zu kontrollieren. Der Mensch verbringt den grössten Teil seiner Zeit mit inneren Zwiegesprächen, damit er sein Leben meistern kann. Indem sich das Kind von der Gefühlsregulation durch die Eltern ein neuronales Abbild macht, kann es später darauf zurückgreifen in Form einer Handlungsmöglichkeit. Zunehmend wird die Sprache als Ausdrucksmittel von Gefühlen und Bedürfnissen wichtig. Der Safe Place bietet einen sicheren Ausgangsort zur Interaktion mit der Therapeutin und die Äusserung von Bedürfnissen und Gefühlen. In der Psychomotoriktherapie ist die sozio-emotionale Entwicklung des Kindes ein Hauptanliegen und darum eine gelingende Affektregulation von grossem Interesse.

2.2.3 Die neuronale Verarbeitung von sozio-emotionalem Erleben und Erfahren

Im Folgenden werden die komplexen Zusammenhänge von emotionalen Erfahrungen in der Interaktion mit der Bindungsperson und ihre Speicherung im Gehirn vereinfacht beschrieben. Es soll deutlich werden, wie wichtig es ist, dass das Kind Netzwerke von positiven Interaktionen macht, um eine Auswahl an Handlungsmöglichkeiten zu erhalten:

Die Bindungstheorie geht von der Hypothese aus, dass es ein phylogenetisch erworbenes Bindungssystem gibt. Dieses wird aktiviert, sobald sich ein junges Individuum von einer äusseren oder inneren Gefahr bedroht fühlt, die es selber nicht beheben kann und daher den Schutz bei seiner Bindungsperson sucht. Bereits eine kurze Erfahrung mit dieser Bindungsperson – im Verhaltensexperiment ist dies der erlernte Stimulus – genügt, um dieses Bindungserlebnis dauerhaft im Gedächtnis zu verankern. (Braun & Helmeke, 2014, S.282)

Seinen Anfang nimmt dieser Prozess im Mutterleib. Ausschlaggebend für eine optimale embryonale Entwicklung ist ein gutes intrauterines Versorgungsmilieu. Noch bevor der Embryo sich ein inneres Bild über seine sich innerhalb des Mutterleibes befindende Aussenwelt macht, beeinflussen Veränderungen sein

Gehirn. Diese kommen aus dem eigenen Körper. Bereits vorhandene Nervenzellverbindungen müssen sich den durch Wachstumsprozesse hervorgerufenen Veränderungen laufend anpassen, so wandern bisherige Nervenzellen, auch Neuronen genannt, bei Störungen. Sie bilden Gruppen und vernetzen sich neu. Um ein Gleichgewicht zu erhalten, muss jede Nervenzelle Lösungen für ihr Problem finden. Kann sie dies nicht, stirbt sie ab. Die Organisation der inneren Ordnung des Körpers ist die Hauptaufgabe des Gehirns. Darum sind die wichtigsten inneren Bilder, die das Gehirn produziert, Informationen darüber, wie es dem Körper geht. Diese Bilder aus der Innenwelt werden laufend durch Eindrücke aus der Aussenwelt ergänzt. Immer wieder teilen sich Nervenzellen, und die so entstandenen Neuronen wandern zu ihrem späteren Zielort. Aus diesen Zellen wachsen Fortsätze, genannt Synapsen, und bilden mehr oder weniger dichte Vernetzungen mit anderen Neuronen in teils anderen Gebieten des Gehirns. Die Sinnesorgane leiten Signale über Nervenfasern ins Gehirn, wo der dafür zuständige Bereich die Information verarbeitet, mit bereits vorhandenen Vernetzungen vergleicht und als Handlungsbefehl an die Muskeln oder Organe weiterleitet. Der Säugling kommt mit einem Überschuss an synaptischen Verbindungen auf die Welt. Alle Netzwerke, die nicht benötigt werden, lösen sich auf und erliegen dem Zelltod. Je häufiger eine Vernetzung durch gleiche Erfahrungen aktiviert wird, desto dicker und stabiler wird die Verbindung (vgl. Hüther, 2014b, S. 59-65).

Während sogenannten sensiblen Phasen ist das Gehirn durch äussere Einflüsse besonders formbar. Dies geschieht in bestimmten Zeitfenstern. Sind die Nervenzellverbindungen einmal entstanden, dann sind sie später nur noch schwer korrigierbar (vgl. Hüther, 2014b, S. 71).

Hüther (2014a) meint, dass das Gehirn primär zum Problemlösen optimiert ist und nicht, wie meist angenommen, zum Denken oder Gedanken austauschen. Diesen Vorgang beschreibt er folgendermassen:

Probleme zeichnen sich gegenüber alltäglichen Routinen dadurch aus, dass sie ‚unter die Haut gehen‘, also mit einer Aktivierung körperlicher und emotionaler Reaktionsmuster einhergehen. Die dabei im Gehirn stattfindende Aktivierung emotionaler Zentren führt zu vermehrter Freisetzung neuroplastischer Botenstoffe. Sie bewirken eine effektive Stabilisierung und Bahnung der zur Lösung des problematischen Erlebens aktivierten neuronalen Verschaltungsmuster. Am Ende eines solchen Bahnungsprozesses haben wir nicht einfach nur etwas hinzugelern, sondern eine neue Erfahrung gemacht. Und die ist im Gehirn verankert und zwar als ein kognitives Netzwerk (was habe ich gelernt?), das an ein emotionales Netzwerk angekoppelt ist (wie ist es mir dabei ergangen?). Und wenn wir in bestimmten Lebensbereichen,

also beispielsweise in der Familie, in der Schule oder im Betrieb immer wieder bestimmte Erfahrungen machen, dann verdichten sich diese Erfahrungen im Frontalhirn zu einer inneren Überzeugung, also einer Vorstellung davon, worauf es – in der Familie, in der Schule, in der Firma – ankommt. (Hüther, 2014a, S. 68-69)

Das neuronale Plastizitätspotenzial ist nach der Geburt sehr hoch. So hinterlassen frühe Erfahrungen und Lernprozesse tiefere Spuren als dies Lernerfahrungen im Erwachsenenalter tun (vgl. Comery et al; zitiert nach Braun & Helmeke, 1995, S. 284).

Das Gehirn wird in jeder Entwicklungsphase durch Erfahrungen und Lernvorgänge geprägt. Dies bildet die Grundlage für alle weiteren Lernprozesse. So spielt die Qualität der emotionalen Interaktion zwischen Kind und Bindungsperson eine wichtige Rolle, denn „Gefühle – positive wie auch negative – sind untrennbar mit dem Lernen verknüpft, nur wenn man gefühlsmässig beteiligt ist, empfindet man Dinge als interessant und kann sie besser abspeichern“ (Braun & Helmeke, 2004, S.284). Ergänzend schreibt Schore, dass die Bindungsbeziehung in dieser anfänglichen Zeit „auch den Aufbau der neuronalen Schaltkreise, insbesondere den des die Gefühle verarbeitenden limbischen Systems und der Stressregulierung“ prägen (Schore, 2012, S. 33).

In der Diskussion darüber, ob sich Eigenschaften durch Vererbung oder durch intrauterine Erfahrungen ausbilden, besteht noch keine abschliessende Meinung. In den letzten Jahren haben Forschungen an Ratten gezeigt, dass viele Eigenschaften, welche bisher der Bildung durch genetische Programme zugeschrieben wurden, in Frage zu stellen sind (vgl. Hüther, 2014b, S. 65-68). Braun und Helmke beschreiben das Zusammenspiel von Genen und Erfahrungen wie folgt:

Die genetischen Anlagen bilden im Prinzip den individuellen Rahmen für eine artspezifische Herausbildung von sozialen und kognitiven Verhaltensweisen und -leistungen, die über positive, stabilisierende Umwelteinflüsse, aber auch über negative Umwelteinflüsse in die eine oder andere Richtung ausgelenkt werden können. Die Umwelt ‚spielt‘ quasi auf der ‚Klavatur der Gene‘, indem sie ein mehr oder weniger komplexes Muster von Genen an- oder abschaltet und damit die Entwicklung der Nervenzellen und ihre Komplexität in ihrer synaptischen Vernetzungen beeinflussen kann. (Braun & Helmeke, 2014, S. 284)

Das Kind kommt mit einer genetischen Disposition zur Welt. Welche Merkmale sich herausbilden, hängt von den Erfahrungen ab, die ein Kind in seiner Umwelt macht. Jede Erfahrung, so auch emotionale, hinterlässt im Gehirn in Form von

neuronalen Netzwerken seine Spuren. Dieser Prozess beginnt bereits im Mutterleib. Erfahrungen, die sich wiederholen, stabilisieren die Netzwerke. Netzwerke, die nicht gebraucht werden, sterben ab. Frühe Erfahrungen verfestigen sich besonders schnell. Beide Tatsachen sind für die Psychomotoriktherapie mit der jungen Klientel eine grosse Chance. Der Safe Place bietet Raum für gute Erfahrungen die gespeichert werden können.

2.3 Psychomotoriktherapie

Der Auftrag der Psychomotoriktherapie besteht unter anderem darin, fördernd einzuwirken auf Schutzfaktoren des Kindes. Die Bereiche der Verhaltensauffälligkeiten von Kindern werden nach einer allgemeinen Beschreibung der Psychomotorik genannt. Danach wird zusammengetragen, welches Werkzeug, welches Wissen, welche Kompetenzen die Psychomotoriktherapeutin in der Ausbildung zum Thema ‚Affektregulation‘ erhält. Daraus wird ersichtlich, dass viele Voraussetzungen erfüllt sind, um das Safe Place-Konzept in die Psychomotoriktherapie zu übertragen

2.3.1 Allgemeine Beschreibung

Die Psychomotoriktherapie ist ein pädagogisch-therapeutischer Beruf. Er beschäftigt sich mit der Wechselwirkung von Bewegung und Empfinden. Dazu arbeitet die Psychomotorik in den Bereichen Motorik, Kognition, Emotionen und Sozialverhalten. Ihre zentralen Medien sind die Bewegung und das Spiel. Die Psychomotoriktherapeutin erwirbt nach einem Hochschulstudium den Bachelorabschluss. Die Therapie findet in speziell eingerichteten Therapieräumen statt. Sie wird in der deutschsprachigen Schweiz grösstenteils von Kindern und Jugendlichen im Vorschul- und Schulalter im Einzel- oder Gruppensetting besucht. Diese Kinder werden angemeldet aufgrund einer Einschränkung in ihrer Entwicklung oder in ihren Ausdrucksmöglichkeiten. Dies kann sich auf ganz unterschiedliche Art zeigen, etwa

- in Koordinationsschwierigkeiten,
- in Ungeschicktheit,
- in Lernschwierigkeiten,
- in Verhaltensauffälligkeiten,
- in Aufmerksamkeitsstörungen.

Ziel ist es, die aus dem Gleichgewicht geratenen Bereiche Denken, Gefühle und Bewegung wieder in eine Balance zu bringen (vgl. Psychomotorik Schweiz, 2015). Zimmer sieht das Ziel der Psychomotorik darin, durch Bewegungserlebnisse zur Stabilisierung der Persönlichkeit beizutragen und damit das Vertrauen des Kindes in die eigenen Fähigkeiten zu stärken. Diese Förderung trägt dazu bei, motorische

Schwächen und Störungen zu bearbeiten und hilft Kindern mit Problemen, welche sie im Umgang mit sich selbst und der Umwelt haben (vgl. Zimmer, 2006, S. 22).

2.3.2 Der Therapieraum

Die Psychomotoriktherapeutin arbeitet in einem speziell eingerichteten Therapieraum, mit Material und Geräten zum Bewegen und Spielen. Der Raum hat verschiedene Bereiche, einen zum Turnen und Klettern, einen um sich zurückzuziehen und einen Bereich mit einem Tisch. Neben einer Basisausrüstung bestimmt die Arbeitsweise der Therapeutin die weitere Ausstattung. Der Raum ist von aussen nicht einsehbar.

2.3.3 Verhaltensauffälligkeiten in der Psychomotorik

Diese Arbeit richtet ihren Fokus auf die Affekte, also stehen Verhaltensauffälligkeiten im Vordergrund. Der sozio-emotionale Bereich steht in der Zielformulierung für psychomotorische Förderung der Hochschule für Heilpädagogik an erster Stelle (HfH, 2015). Auffälligkeiten in diesem Bereich betreffen wesentliche Lebensbereiche und können sich für das Kind wie folgt äussern:

- Es kann Schwierigkeiten im Umgang mit Gefühlen haben.
- Die Kontaktaufnahme mit Erwachsenen oder Gleichaltrigen gestaltet sich schwierig.
- Es verfügt über wenig Kreativität.
- Es hat ungenügendes Vertrauen in sich und seine Fähigkeiten.
- Es hat eine eingeschränkte Körperwahrnehmung und -ausdrucksweise.
- Es hat eine eingeschränkte Wahrnehmung.
- Es zeigt ängstliches, gehemmtes, hektisches Verhalten.
- Adäquate Problemlösestrategien fehlen.
- Entwicklungsangepasste Erfahrungs- und Erlebnisbereiche fehlen.
- Sie brauchen Veränderungen auf der kognitiven und auf der Verhaltensebene und die Integration in den Alltag.
- Die Selbstwirksamkeitsüberzeugung fehlt.
- Es hat ein negatives Selbstkonzept (HfH, 2015).

Diese Auflistung findet eine Ergänzung in einer Studie, die zeigt, dass die Klientel der Psychomotorik grösstenteils nicht aus Kindern mit Bewegungsschwierigkeiten besteht, sondern aus Kindern deren Auffälligkeiten und Störungen auf psychosozial bedingte Ursachen und Entstehungszusammenhänge hinweisen. Der heilpädagogische Auftrag besteht also nicht in erster Linie aus Förderung der Bewegungskompetenzen, sondern aus der Förderung von psychosozialen Bewältigungsressourcen (vgl. Amft & Amft, 2003, S. 41).

Die Psychomotoriktherapeutin hat Kenntnis zum neuesten Stand der Forschung

der Affektregulation (siehe 2.2). Sie weiss, dass Kinder im Agieren, etwa durch auffallendes Verhalten, etwas mitteilen (vgl. Dornes, 2004, S. 239). Sie ist sich ihrer Rolle als Modell für das Regulieren von Affekten bewusst (vgl. Dornes, 2007, S. 240). Sie hat Interventionen kennengelernt und angewendet zum Umgang und zur Prävention von Verhaltensauffälligkeiten, wie das therapeutische Geschichtenerzählen, das Zaubern, das psychodramatische Spiel und als Beispiel für die Prävention ‚Lubo aus dem All‘. Daneben verfügt sie über Kenntnisse in Psychologie, psychosozialer Entwicklung, zu ausgewählten Entwicklungsstörungen und pädagogisch-therapeutischen Aspekten des Spiels. Im didaktischen Zentrum der Hochschule für Heilpädagogik stehen ihr vielfältige Materialien zur Verfügung.

In der Psychomotoriktherapie wird mit Kindern gearbeitet, welche unter einer Verzögerung ihrer Entwicklung leiden oder durch ihr Verhalten auffallen. Immer mehr Kinder zeigen Verhaltensauffälligkeiten im Zusammenhang mit Affektregulation. Die Therapie findet in speziellen Therapieräumen statt. In der Ausbildung erhält die Psychomotoriktherapeutin Wissen zum Umgang mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten. Sie kann auf eine Auswahl an unterstützendem Arbeitsmaterial zurückgreifen. Das Konzept Safe Place stellt eine Erweiterung der Arbeitsmöglichkeiten dar.

2.3.4 Die Bedeutung der Beziehung

Die Beziehung ist ein grundlegender Wirkfaktor in der Therapie. Sie kann unterschiedlich gestaltet werden.

In einer Studie zu theoretischen Konzeptionen und dem beruflichen Selbstverständnis der Psychomotoriktherapeutinnen treffen sich diese in der Überzeugung, dass die Beziehung zwischen Therapeutin und Kind die wichtigste und effektivste Ebene der Arbeit mit dem Kind ist. Diese therapeutische Beziehung zeichnet sich aus durch Wertschätzung und Achtung vor der Individualität des Kindes, vor seiner Lebensgeschichte und seinem sozio-kulturellen Hintergrund. Die Haltung der Therapeutin ist empathisch, verlässlich und positiv zutrauend. Die Therapeutin ist authentisch und handelt angemessen. In diesem Beziehungsverständnis nach Rogers sind drei Beziehungstypen enthalten. Sie hängen davon ab, wie aktiv die Therapeutin im Geschehen in der Therapiestunde einbezogen ist und dieses beeinflusst. Die Therapeutin kann erstens eine leitende, zweitens eine begleitende und/oder drittens eine dialogische Rolle einnehmen. Die Therapeutinnen dieser Studie geben an, sie würden sich auf keinen dieser Beziehungstypen festlegen, sondern sie je nach Bedürfnis des Kindes und Situation variieren (vgl. Amft, Boveland, Hensler Häberlin & Uehli Stauffer, 2012, 114-115).

Die Beziehung stellt den zentralen Wirkfaktor in der Therapie dar. Die Beziehungsangebote werden durch die Therapeutin dem Kind und der Situation an-

gepasst. In der frühen Kindheit verhalten sich die Bezugspersonen in ähnlicher Weise.

2.3.5 Die Rolle der Therapeutin

Die Psychomotoriktherapeutin kann ihre Rolle vom direkten Strukturieren, über das dialogische Miteinander bis hin zum nicht-direktiven offenen Verhalten definiert sehen. Sie richtet sich dabei nach dem Entwicklungsstand des Kindes (vgl. Fischer, 2001, S. 24). Die Therapieperson hat Vorbildfunktion. Sie fängt ausbrechende Konflikte auf, begleitet Gruppenprozesse und verfügt über Einfühlungsvermögen. Sie behält die Therapieziele im Auge und führt regelmässige Zielüberprüfungen durch (vgl. Fischer, 2001, S. 148). In der Vorbereitungsunterstützung der Hochschule für Heilpädagogik findet sich folgende Aufzählung von möglichen Rollen: beobachtende, begleitende, empathisch-spiegelnde, die Rolle als Spielpartnerin, führend-leitende, anregende, strukturierende, konfrontierende, Grenzen setzende, Vorbild gebende, bei Problembewältigung unterstützende Rolle (vgl. Häusler & Degen, 2012, S. 1).

Durch das Wechseln der Rollen während des Therapieprozesses geht die Therapeutin prompt auf die Bedürfnisse des Kindes und die Anforderungen der Situation ein. Dies ergibt eine sehr enge Begleitung des Kindes und seine Aktivitäten finden ein sofortiges Echo.

2.4 Ausgewählte Entwicklungstheorien

Im vorliegenden Kapitel wird beschrieben, wie der Mensch bereits vor der Geburt erste Gefühle von Geborgenheit und Sicherheit kennen lernt. Hier wird gezeigt, wie die Bindungsperson dieses Sicherheitsgefühl aufrecht erhalten kann und welche Folgen für die Entwicklung des Kindes ein Verlust dieses Sicherheitsgefühls haben könnte. Es soll klar werden, dass Sicherheit in einer feinfühligsten Beziehung von grosser Wichtigkeit für weitere Entwicklungsschritte ist, insbesondere für die Organisation der Gefühle. Dass ungünstige Erfahrungen nicht für alle Kinder negative Folgen haben müssen und warum, ist Thema des letzten Teils dieses Kapitels. Verschiedene fördernde und hindernde Faktoren beim Kind oder im Umfeld sollen aufgezeigt werden.

2.4.1 Erfahrungen vor der Geburt

Der Mensch macht schon vor der Geburt seine ersten Erfahrungen durch bereits entwickelte Sinne. Er steht durch sie in Kontakt mit der Aussenwelt. Diese Erfahrungen befähigen ihn nach der Geburt in einem gewissen Masse durch sein eigenes Dazutun überleben zu können. Das Beispiel aus einem Tierversuch zeigt eine Parallele dazu.

In der intrauterinen Geborgenheit entsteht für den werdenden Menschen ein erstes Grundvertrauen. Diese Annahme bietet einen Ausgangspunkt für die therapeutische Arbeit, im Besonderen mit dem Safe Place aus der Integrativen Therapie (vgl. Leitner, 2010, S. 136).

In der frühen Zeit der Embryonalphase verlaufen die Prozesse der Hirnreifung (2.3.3) weitgehend in der abgeschirmten ‚inneren Welt‘. Vor allem innere Reize bestimmen dabei den Antrieb. Je stärker nun ‚äussere‘, nicht vom Embryo erzeugte und gelenkte Faktoren auf das sich entwickelnde System einwirken, desto stärker wird „die Dynamik und Richtung“ (ebd.) der weiteren Entwicklung durch diese Einwirkung der ‚äusseren‘ Welt bestimmt. Die Hirnentwicklung lässt sich also verstehen als ein sich selbst organisierender, durch Wechselbeziehung mit der äusseren Welt gelenkter Prozess (vgl. Hüther, 2014b, S.65).

Das ungeborene Kind steht im Kontakt zur Aussenwelt über schon entwickelte Sinne (vgl. Rosenkötter, 2013, S. 121). Die sensorischen Einflüsse gehören zu den frühen Erfahrungen des sich entwickelnden Fötus. Im letzten Drittel der Schwangerschaft hört das ungeborene Kind die Stimme seiner Mutter, es kann bestimmte Melodien, die ihm vorgesungen oder vorgespielt werden, wiedererkennen, es lässt sich durch Geräusche erschrecken, aber auch beruhigen durch Vorsingen oder Abspielen von häufig gehörten Liedern oder Musikstücken.

Die Basissinne, das taktil-kinästhetische System, also der Tast-, Berühr- und Spürsinn, das vestibuläre System, also die Gleichgewichtswahrnehmung, und das propriozeptive System, die Tiefenwahrnehmung, sind schon entwickelt und liefern dem Fötus Informationen über seinen Aufenthaltsraum (vgl. Rass, 2008, S.41).

Rass betont, dass der Berührungsreiz für die gesamte nervale Organisation von Bedeutung ist. Ohne ausreichende taktile Stimulierung gerät die ganze sensorische Integration aus dem Gleichgewicht. Der enge Zusammenhang des Berührungssinnes mit der neuralen Organisation erklärt sich aus der Tatsache, dass die Haut und das Nervensystem zusammen eine der drei Zellschichten des Embryos nach der Befruchtung bilden (vgl. Rass, 2008, S. 41).

Der sich entwickelnde menschliche Fötus verfügt bereits über Geruchs- und Geschmacksempfindungen. In Versuchen mit neugeborenen Kaninchen hat man gesehen, dass diese die Brustwarzen der Mutter finden, weil sie gleich riechen wie das Fruchtwasser. Die Brustwarzen geben den Botenstoff Pheromen ab. Dieser Stoff ist ebenfalls im Fruchtwasser enthalten. Ändert man vor der Geburt den Geruch des Fruchtwassers, etwa durch Zitronensaft, suchen die Kaninchen den Zitronensaftgeruch (vgl. Hüther, 2014b, S. 67).

Die neugeborenen Tiere suchen also, was sie bereits kennen, was ihnen vertraut ist und was sie mit der intrauterinen Geborgenheit und Sicherheit assoziieren. Das betrifft nicht nur das Schaukeln der Mutter, die Stimme der Mutter, sondern ebenfalls ihren Duft. Es gibt auch Hinweise beim Menschen, dass bereits intrauterin kennengelernte Aromastoffe, z.B. Zimt oder Knoblauch, vom ungeborenen Kind wahrgenommen und mit der im Mutterleib herrschenden Geborgenheit assoziiert werden. Das ungeborene Kind erkennt bereits, was zur normalen Nahrung seiner Mutter gehört und findet diesen Geruch in der Muttermilch wieder. Ein neugeborener Mensch, wie auch ein neugeborenes Tier muss sich nach der Geburt in der noch unbekanntem Welt zurechtfinden. Er, respektive es, tut dies durch Ausuchen und Finden von Vertrautem und Bekanntem (vgl. Hüther, 2014b, S. 68).

Diese erste Erfahrung eines sicheren Ortes dient als Referenz für Situationen, in welchen es wichtig wird, dass die nächsten Entwicklungsschritte für das Kind aus einer sicheren Position heraus erfolgen können. Seewald schreibt, der intrauterine Ort sei zwar sicher und geschützt und das Ungeborene darin gut versorgt, aber es hat keine Ausweichmöglichkeit, wenn es ihm nicht gut geht. Wenn seine Mutter Stress oder Angst empfindet, leidet es darunter. Ebenso, wenn sie ungünstige Substanzen zu sich nimmt (Tabak, Alkohol, Drogen u.Ä.), einen Unfall erleidet, die Schwangerschaft abbrechen will oder diese überhaupt ganz ablehnt.

Ein gewisses Mass an Störungen scheint normal zu sein. Die ‚normalen Störungen‘ von aussen haben entwicklungsfördernde Einfluss auf die Wechselwirkung zwischen inneren und äusseren auf das Gehirn einwirkenden Faktoren. Ernsthafte, dauerhafte Störungen können jedoch lebenslange „Missgefühle wie Entfremdung, Sinnleere und Sich-leiblich-nicht-Spüren zur Folge haben“ (Seewald, 2007, S. 48).

Die Situation in einem Safe Place kann an das bei der Geburt dem Menschen attribuierte Grundvertrauen erinnern. Das Suchen und Finden des Neugeborenen nach Bekanntem dient einem möglichst stressarmen Start ins Leben. Das ist eine Parallele zum Konzept des Safe Place. Neben einem Grundvertrauen kann das Neugeborene auch negative Erfahrungen mit auf die Welt bringen. Diese können in einer Safe Place-Situation zum Ausdruck kommen.

2.4.2 Bindungstheorie

In den vergangenen Jahren erfährt die Bindungstheorie eine immer grösser werdende Beachtung. Ein kurzer historischer Überblick leitet über zur Bedeutung der Beziehungserfahrung des Kindes und deren Auswirkungen auf sein Sicherheitsgefühl und den Umgang mit seinen Gefühlen. Es werden fördernde und hindernde Interaktionsmerkmale aufgezeigt, sowie deren Auswirkungen auf die Bindungsmuster. Beobachtet werden diese in der fremden Situation, welche vereinfacht beschrieben wird. Abschliessend werden mögliche Auswirkungen der

verschiedenen Bindungsmuster beschrieben.

Die Klassische Bindungsforschung geht davon aus, dass ein artspezifisch angelegtes Bindungsbedürfnis beim Menschen durch soziales Lernen entwickelt werden muss. Sie untersucht unterschiedliche Qualitäten der Mutter-Kind-Beziehung, die daraus entstehenden Bindungsmuster und deren Konsequenzen für die Entwicklung des Kindes (vgl. Ahnert, 2014a, S. 67).

Der Psychoanalytiker John Bowlby (1907-1990) war in den Vierzigerjahren einer der ersten, die diese frühe Interaktion und deren Folgen untersuchte. Später kam die Entwicklungspsychologin Mary Ainsworth (1913-1999) zu Bowlbys Forscherteam hinzu. Insbesondere ihre Untersuchungen zur Feinfühligkeit der Mutter und dem Verhalten des Kindes in der ‚Fremden Situation‘ (siehe 2.4.2.2) legten Grundsteine in der Bindungsforschung (vgl. Grossmann, 2014, S. 39).

Bowlby und Ainsworth untersuchten meist die Beziehung zwischen Mutter und Kind. Neuere Studien zur Interaktionsfähigkeit des Vaters mit dem Kind sagen aus, dass eine grosse Ähnlichkeit zwischen dem Verhalten von Vätern und Müttern besteht (vgl. Papousek et al; zitiert nach Grossmann & Kindler, 2014, S. 246). Ahnert schreibt, dass Eltern den wesentlichsten Einfluss auf ihr Kind haben (vgl. Ahnert, 2014b, S. 256). Trotzdem können auch lang anhaltende, empathische Erzieherinnen-Kind-Interaktionen zu einer bedeutenden Beziehungen führen (vgl. Ahnert, 2014b, S. 256). Kinder können also Bindungen zur Mutter, wie auch anderen nahestehenden Personen aufbauen. Aus diesem Grund wird, wenn nicht anders erwähnt, im Weiteren von Bindungsperson gesprochen.

2.4.2.1 Feinfühligkeit der Bindungsperson

Ob ein Kind sein Bindungssystem aktiviert oder nicht, hängt von früheren Bindungserfahrungen ab. Diese sind in einem inneren Arbeitsmodell gespeichert, in welchem auch die Sensitivität der Bindungspersonen gespeichert ist. Sein Bedürfnis nach Nähe und emotionaler Sicherheit zeigt ein Säugling durch Weinen oder Lächeln, das durch sein Bindungssystem aktiviert wird. Durch Fürsorgeverhaltensweisen wie Aufnehmen, Streicheln, Wiegen, Singen, etc. sorgt die Bezugsperson dafür, dass das Bedürfnis des Kindes nach Nähe und Sicherheit gestillt ist (vgl. Ball, Lissmann & Lohaus, 2014, S. 151). Tut sie dies nicht, zieht sich der Säugling vor Erschöpfung zurück. Trotzdem ist das Bindungssystem so angelegt, dass sich das Kind „an jede Mutter bindet, auch an eine Rabenmutter“ (Grossmann, 2014, S. 28).

Allerdings kann sich die fehlende Feinfühligkeit eines Menschen mit der Zeit auch verbessern, z.B. durch optimalere Lebensbedingungen. Ein kleines Kind wird darauf eingehen, ein älteres Kind wird mit der Umstellung länger brauchen

(vgl. Grossmann, 2014, S. 34). Die meisten Verhaltensweisen in der Interaktion geschehen intuitiv und spontan in der Interaktion zwischen Bindungsperson und Kind. Sie beruhen auf biologischen Programmen. Ball (2014) zitiert Papousek und Papousek und nennt folgende wichtigste Merkmale für feinfühliges Verhalten:

Augenblickliches Reagieren ermöglicht dem Kind die Konsequenzen seines Handelns zu erkennen und Zusammenhänge erfahren zu können.

Kommunikation mit dem Kind ist durch eine vergrößerte Mimik und Gestik sowie eine einfache, sich häufig wiederholende Sprache gekennzeichnet. Dadurch wird die Informationsaufnahme und die Lautbildung unterstützt.

Blickkontakt dient der frühen Verhaltensregulation beim Säugling.

Der Erregungszustand des Säuglings wird mit verschiedenen Methoden wie Berührung überprüft, um eine Über- oder Unterreaktion regulieren zu können. Der ausgeglichene Zustand ermöglicht dem Kind Lernerfahrungen, weil ihm die Informationsaufnahme durch das Aufrechterhalten der Aufmerksamkeit erleichtert wird.

Zu den genannten Faktoren beeinflussen weitere Qualitäten der Interaktionsfähigkeit das Bindungsverhalten und die Vorhersage der Entwicklung. Faktoren wie die Irritierbarkeit und das Temperament des Kindes sind mitbestimmend. (vgl. Papousek und Papousek; zitiert nach Ball et al., 2014, S. 148-151).

2.4.2.2 Die Fremde Situation

Die elterlichen Responses auf die Signale des Babys können sich in ihrer Qualität unterscheiden und zu unterschiedlichen Typen der emotionalen Bindung führen. Ein angemessenes Respondieren befördert im Kind die Erfahrung, dass die Bezugsperson ihm den nötigen Schutz und die Nähe gewährt. Dadurch kann es sein Explorationsverhaltenssystem in Balance halten. (Klann-Delius; zitiert nach Ainsworth et al., 1974, S. 165)

Die Bindungsentwicklung ist phylogenetisch vorprogrammiert und umweltstabil. In ihrer Art wie sie sich zeigt, ist sie abhängig vom Umgang der Bindungsperson mit den Bedürfnissen des Kindes und somit umweltlabil, wie oben genanntes Zitat zeigt (vgl. Grossmann, 2014, S. 29-30).

Zur Erkennung der Bindungsqualität ist die standardisierte Beobachtung in der Fremden Situation nach Mary Ainsworth heute immer noch eine aktuelle Methode. „Es wird beurteilt, wie das Kind die Bezugsperson als sichere Basis für seine

Erkundungen und als Hafen der Sicherheit bei Belastung nutzt“ (Gloger-Tippelt, 2014, S. 86).

In einer sicheren Bindung drückt die Bindungsperson insbesondere negative Emotionen des Kindes in Sprache aus und reguliert sie. Das hilft diesem in belastenden Situationen. Hingegen kann eine unsichere Bindung in schwierigen Situationen durch die mangelhafte Unterstützung zu Überforderung führen. Die Kinder greifen dann auf eigene Bewältigungsmechanismen zurück (vgl. Ahnert, 2014a, S. 74).

Die Fremde Situation wird mit Kindern im Alter zwischen 12 und maximal 20 Monaten durchgeführt. Sie ist in 8 Episoden geteilt, welche in einem fremden Raum, ähnlich einem Arztwarteraum, durchgeführt werden. Das Kind wird einer Belastung mit zwei Trennungen und zwei Wiedervereinigungen ausgesetzt. Zu beobachten ist, wie sich das Kind bei der Trennung und Wiedervereinigung verhält, und wie sich die Kontaktaufnahme und das Explorieren gestaltet. Die Bindungsperson betritt mit dem Kind den Versuchsraum, später kommt eine fremde Person hinzu. Die Mutter verlässt den Raum und kehrt zurück. Sie verlässt den Raum abermals und kehrt zurück. Mit dieser Methode können verschiedene Bindungsmuster beobachtet werden (vgl. Gloger-Tippelt, 2014, S. 87-88).

2.4.2.3 Bindungsmuster

A unsicher-vermeidend gebunden

Die Kinder vermeiden den Blick- und Körperkontakt zur wiederkehrenden Mutter. Sie reagieren nicht, wenn sie von der Mutter angesprochen werden. Das Kind richtet die Aufmerksamkeit auf das Spielzeug. Es zeigt seine belasteten Gefühle nicht. Dieses Verhalten kann die Folge von frühen Trennungserfahrungen oder einer zu frühen Erziehung zur Selbständigkeit sein. Gefühlsarmes, zurückweisendes Verhalten der Bindungsperson kann ebenfalls die Ursache sein (ebd.).

B sicher gebunden

Das Kind zeigt bei der Trennung seine Belastung. Es nutzt die Bindungsperson als sichere Basis für Exploration. Das Kind sucht den Kontakt bei Wiederkehr der Bindungsperson, begrüsst diese mit Lauten, Mimik und Gestik. Es beruhigt sich schnell wieder (ebd.).

C unsicher-ambivalent gebunden

Diese Kinder sind bei der Trennung stark belastet, weinen viel und zeigen kaum Explorationsverhalten. Im Kontakt mit der Bindungsperson stehen sie immer wieder im Widerspruch zwischen Nähe suchen und Kontakt vermeiden. Bei der Rückkehr der Bindungsperson können die Kinder entweder sehr

ärgerlich oder passiv reagieren. Dieses Verhalten wurde bei Kindern beobachtet, die einerseits liebevoll betreut werden, in kritischen Situationen aber auch erleben, dass sie allein gelassen werden (ebd.).

Dieses Klassifikationssystem wurde in den 90er Jahren durch Mains und Solomon mit einer Kategorie ergänzt, da sich in den meisten Untersuchungen etwa 10% der einjährigen Kinder nicht in eine bestehende Kategorie einordnen liessen (vgl. Zulauf-Logoz, 2014, S. 298).

D desorganisiert/desorientiert

Dies betrifft meist Kinder, deren Bindungspersonen selber Verlust oder unverarbeitete traumatische Erfahrungen erlebt haben oder depressiv sind. Aber auch Kinder, deren Bindungspersonen alkohol- oder drogenabhängig sind und darum Gewalt oder Vernachlässigung erfahren. Kinder mit neurologischen Problemen können ebenfalls dieser Kategorie zugeordnet werden. Die Beschreibung ‚desorganisiert/desorientiert‘ bezieht sich nicht auf eine Eigenschaft des Kindes, sondern beschreibt die Beziehung zur Bindungsperson. Die Beobachtungen zeigten vielfältige Verhaltensweisen: „Diese Kinder erschienen in hohem Masse verstört und verängstigt, ihr Verhalten wirkte unerklärlich, richtungslos und merkwürdig“ (ebd.).

Es sind viele Studien zur Fremden Situation gemacht worden. Einen Eindruck zu den Ergebnissen und der Verteilung vermitteln z.B. Gloger-Tippelt et al.: „Bei 13 deutschsprachigen Studien, die auch die D-Gruppe einbezogen hatten, erhielten wir im Mittel 45% B-, 27,7 A-, 6,9% C- und 19,9% D-Klassifikationen“ (Gloger-Tippelt et al; zitiert nach Gloger-Tippelt, 2000, S. 89). Die Ergebnisse zeigten eine Schicht- und Kulturabhängigkeit. Die Fremde Situation ist immer eine Momentaufnahme. Sie dient der frühen Erkennung von Bindungsqualitäten. Sie kann aber nicht ohne Weiteres als Instrument für die Voraussage der weiteren Entwicklung genutzt werden (vgl. Grossmann, 2014, S. 34).

2.4.2.4 Folgen der Bindungsorganisation für die Entwicklung

Wie sich frühe Bindungserfahrungen auf die Biographie des Kindes auswirken, darüber herrscht Uneinigkeit. Einige prospektive Untersuchungen konnten Parallelen zum Bindungsverhalten mit einem Jahr und mit 16 Jahren nachweisen, andere nicht. Einig ist sich die Forschung darin, dass auftretende Änderungen in der Bindungsqualität mit einer Änderung der Lebenssituation wie Scheidung, Arbeitslosigkeit, psychische Probleme, etc. zusammenhängen (vgl. Dornes, 2014, S. 60).

In den letzten 30 Jahren wurde durch Studien die Erkenntnis gewonnen, dass Fürsorge in den ersten Lebensjahren eines Kindes für seine spätere Gesundheit lebenswichtig ist. René Spitz (1945) konnte in den Sechzigerjahren bei Heimkindern beobachten, dass eine fehlende Bezugsperson zu Fehlentwicklungen

und Entwicklungsstörungen bis hin zu Hospitalisierung führen kann. Er stellte die Hypothese auf, dass Störungen während der sensiblen Phasen eine Vulnerabilität der Psyche für Negativerlebnisse bewirken und somit die Entstehung von psychischen Störungen begünstigen könnten (vgl. Braun & Helmeke, 2004, S. 287). Heller und Lapierre ergänzen, dass eine gestörte Bindung sowie frühe Entwicklungs- und Schocktraumen ein gesundes Selbstwertgefühl beeinträchtigen. Der Mensch fühlt sich von sich selbst und von andern abgeschnitten, was seine Identität verzerrt (vgl. Heller & Lapierre, 2013, S. 29).

In einer Langzeitstudie konnte Carlson (1998) einen Zusammenhang zwischen desorganisiertem Verhalten in der Fremden Situation und dissoziativem Verhalten im Jugendalter beobachten (vgl. Zulauf-Logoz, 2014, S. 311).

Schore schreibt, dass sich eine traumatische Bindungserfahrung im Gehirn festsetzt. Dies bewirkt, dass das Kind seinen Stress begrenzt regulieren kann. Das sei ungünstig, da zwischenmenschlicher Stress einen Risikofaktor für psychische Erkrankungen darstellt. Er sieht hier aber eine grosse Chance der Pubertät, da sich hier das Gehirn nochmals umstrukturiert und neue positive Beziehungserfahrungen integriert werden können (vgl. Schore, 2012, S. 33). Laut Schore weisen neue Erkenntnisfortschritte daraufhin, dass generationenübergreifende, psychische Erkrankungen bedingt vererbt sind. Es werden eher frühe Bindungserfahrungen weitergegeben (ebd.).

Die Bindungstheorie beschreibt die Qualität der Beziehung zwischen Bindungsperson und Kind. Es wird deutlich dass eine gute, stabile Bindung die Grundlage für das Sicherheitsgefühl des Kindes ist. Die Psychomotoriktherapeutin kann in ihrer Funktion feinfühliges Verhalten gegenüber dem Kind zeigen. Sie ist dadurch weder Mutterersatz noch Bindungsperson. Das angeborene Bedürfnis nach Sicherheit und Geborgenheit ruft immer wieder den Wunsch nach dies erleben zu können. Der Bau eines Safe Place kann dieses Bedürfnis für einen Moment stillen. Sicher gebundene Kinder zeigen mehr Explorationsverhalten. Sie sind schneller beruhigt, können also ihre Gefühle besser regulieren. Unsicher gebundene Kinder unterdrücken ihre Gefühle oder sind schwer zu beruhigen. Das Wissen aus der Bindungstheorie kann einen diagnostischen Zweck haben und zusammen mit dem Safe Place das Sicherheitsempfinden und die Organisation der Gefühlswelt erfassen. Schwer zu erfassen sind Kinder mit einer Behinderung oder einem schwierigen Temperament, beides hat Auswirkungen auf die Interaktion mit Eltern. Schwere Bindungsstörungen obliegen der Begleitung durch spezialisierte Fachpersonen.

2.4.3 Resilienz

Im Folgenden wird beschrieben was Kinder mitbringen, die trotz widriger Lebens-

umstände ihre Entwicklungsaufgaben gut bewältigen können. Es wird gezeigt, welche Schutz- und Risikofaktoren zu beachten sind und wie Resilienz-fördernde Unterstützung aussehen könnte.

Der Begriff stammt vom englischen Wort ‚resilience‘, was soviel wie Widerstandsfähigkeit bedeutet. Resilienz meint damit „eine psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken“ (Wustmann, 2004, S. 18). In den vergangenen Jahren hat in den Gesundheitswissenschaften ein Umdenken stattgefunden, indem die Salutogenese gegenüber der Pathogenese in den Vordergrund gerückt wurde. Die Forschung beschäftigt sich vermehrt mit der Frage, was den Menschen gesund hält und weniger mit dem, was ihn krank macht (vgl. Zimmer, 2012, S. 31). So untersucht die Resilienzforschung schützende Faktoren, welche dafür sorgen, dass sich ein Kind trotz schwieriger Lebensumstände wie Trauma, Armut, Scheidung oder Krankheit der Eltern, gesund entwickeln kann. Wustmann schreibt, dass Resilienz zu ‚Bewältigungskompetenz‘ führt (vgl. Wustmann, 2004, S. 18-22).

Hensler (2012) bezieht sich auf Masten und Reed (2002), wenn sie folgende Merkmale für gelungene Entwicklungsverläufe nennt: eine positive Selbst- und Fremdeinschätzung, das Ausbleiben von psychischer Erkrankung, Delinquenz oder Suchtverhalten und die erfolgreiche Bewältigung von Entwicklungsaufgaben (vgl. Hensler, 2012, S. 2). Entwicklungsaufgaben in der frühen Kindheit können z.B. Bindung, Entwicklung der Sprache und Steuerung des Selbst sein. Im mittleren Kindheitsalter sind dies z.B. Impulskontrolle, Sozialkompetenz und Anpassung an das Schulsystem. Entwicklungsaufgaben im Jugendalter können Identitätsentwicklung, Beziehung zu Peers oder gute schulische Leistungen sein (vgl. Havighurst, 1982; Waters & Sroufe, 1983; Oerter, 1995; zitiert nach Wustmann, 2004, S. 21).

2.4.3.1 Risiko- und Schutzfaktoren für die kindliche Entwicklung

Resilienz ist kein angeborenes Persönlichkeitsmerkmal, sondern entsteht aus dem Zusammenspiel von Risiko- und Schutzfaktoren (vgl. Wustmann; zitiert nach Hensler, 2012, S. 1). Das Gegenteil von Resilienz ist Vulnerabilität, die Verletzbarkeit des Kindes. Vulnerabilitätsfaktoren können z.B. ein anspruchsvolles Temperament, mangelnde Selbstregulation, unsichere Bindung oder Krankheit sein. Treffen Vulnerabilität und Risikofaktoren wie ungünstiger Erziehungsstil oder Ablehnung der Peers aufeinander, könnte dies die Entwicklung des Kindes beeinträchtigen (vgl. Wustmann; zitiert nach Hensler, 2012, S. 3).

Uehli und Hensler schreiben, dass nicht nur dramatische Ereignisse einen Risikofaktor darstellen, sondern auch die kaum sichtbaren, sich stets wiederholenden ‚Mikrofrustrationen‘ einen Einfluss auf das Selbstwertgefühl haben können. Diese

zeigen sich z.B. in der Ablehnung von Gleichaltrigen (vgl. Uehli & Hensler, 2013, S. 2). Einen extremen Risikofaktor stellt die Erfahrung eines Traumas dar (vgl. Wustmann, 2004, S. 39). Wichtig ist, welche Bedeutung das Kind dem Stressor beimisst, ob es einen Verlust, eine Bedrohung oder eine Herausforderung darin sieht und wie der Stressor im Selbstkonzept integriert wird. Im Weiteren kommt es auf die Anzahl Risikofaktoren an, z.B. das Alter des Kindes und die Dauer, während der ein Kind einem Risikofaktor ausgesetzt ist (vgl. Wustmann, 2004, S. 44).

Dem gegenüber stehen die Schutzfaktoren. Dies sind risikosenkende Faktoren, welche „die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ein Kind gegenüber Belastungen besser gewappnet ist und erfolgreicher mit Problemsituationen umgehen kann“ (Wustmann, 2004, S. 46). Risikosenkende Bedingungen können in drei Bereiche geteilt werden: *kindbezogene Schutzfaktoren*, z.B. einfaches Temperament, gute Impulskontrolle oder genetische Disposition, *familiäre Schutzfaktoren*, z.B. autoritativer Erziehungsstil, positive Beziehungen oder hohes Bildungsniveau und *Schutzfaktoren des sozialen Umfeldes*, z.B. gute Anpassung in der Schule, prosoziale Rollenvorbilder oder Freundschaften. Da die drei Bereiche sich gegenseitig beeinflussen, sollen sie nicht unabhängig voneinander angesehen werden (vgl. Wustmann; zitiert nach Hensler, 2012, S. 5).

2.4.3.2 Förderaspekt der Resilienz

Hensler zitiert Wustmann indem sie sagt, dass Resilienz nicht trainiert werden kann. Vielmehr sollen Ressourcen im Umfeld genutzt werden. Gute Beziehung haben einen besonders protektiven Einfluss.

Heller und Lapierre betonen, dass die Fähigkeit in Kontakt mit sich selbst und dem Körper zu sein, aber auch in Beziehung zu andern Menschen zu mehr Lebendigkeit führt und eine heilende Wirkung hat (vgl. Heller & Lapierre, 2013, S. 47). Sie fügen an: „Der Fokus auf Ressourcen und die damit verbundene Erfahrung von Sicherheit schafft und verstärkt Oasen der Organisation im Nervensystem“ (Heller & Lapierre, 2013, S. 65). Uehli und Hensler (2013) schreiben, „... Kinder sind auf vielfältige Erfahrungsräume angewiesen, in denen ihre Bewältigungsressourcen aktiviert und sie in ihrer Resilienzentwicklung unterstützen werden“ (S. 2).

Resilienz ist kein angeborenes Merkmal. Selbstkontrolle ist eine Entwicklungsaufgabe im Kleinkindalter. Die Fähigkeit zu Selbstregulation ist ein Resilienzfaktor. Durch die Senkung von Risikofaktoren und Steigerung von Schutzfaktoren kann darauf fördernd eingewirkt werden. Genau das ist Teil des Auftrages der Psychomotoriktherapie. Der Safe Place, wie auch die Beziehung könnten Schutzfaktoren sein und eine stärkende und beruhigende Wirkung auf das Kind haben. Das Kind erlebt für einen Moment Geborgenheit, Ruhe und Sicherheit mit der vollen Aufmerksamkeit der Therapeutin.

3. Diskussion

In diesem Kapitel soll eine Analyse der Zusammenfassungen aus den theoretischen Grundlagen von Kapitel 2 zur Beantwortung der Forschungsfrage führen. Im Weiteren werden die Antworten interpretiert und bewertet. Es folgen die Erkenntnisse aus der Arbeit und die Konsequenzen für die Praxis. Die anschließende Reflexion beleuchtet die Arbeit und den Arbeitsprozess. Abschliessend weist ein Ausblick auf weiterführende Forschungsarbeiten hin.

3.1 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse

Im Folgenden wird die Forschungsfrage beantwortet. Es werden Aspekte des Safe Place-Konzeptes nach Nitza Katz-Bernstein aufgezeigt, die einen fördernden Einfluss auf die Affektregulation haben und deren Herleitung. Die anschließende Reflexion zeigt Erkenntnisse in Bezug auf die Ergebnisse.

3.1.1 Analyse der theoretischen Grundlagen

Für die Beantwortung der Fragestellung werden zu Beginn die Zusammenfassungen aus den vorangehenden Kapiteln zusammengeführt. Sie werden zueinander in Bezug gesetzt, so dass Zusammenhänge zwischen dem Safe Place-Konzept, der Affektregulation, den theoretischen Grundlagen und der Psychomotoriktherapie deutlich werden. Fördernde Aspekte sind im Text kursiv hervorgehoben. Es ist eine subjektive Auswahl aufgrund des Wissens aus der bearbeiteten Literatur.

Das *Einrichten eines Safe Place* ist für das Kind ein *Spiel*. Durch die wiederholte eigene Einflussnahme auf die Gestaltung des Safe Place erlebt sich das Kind als kompetent und *selbstwirksam*. Dies erhöht seine Zufriedenheit mit sich selbst und stärkt sein Selbstkonzept. Der *Bau* wird von der Therapeutin *begleitet*. Der Aufenthalt in der selbstgebauten Hütte bildet den Ausgangspunkt zur *Hinwendung* des Kindes *zu sich selbst*. In der Abgrenzung *nimmt* es die *physischen und psychischen Grenzen wahr* und kann so zur *Ruhe* kommen, vielleicht weil es sich an die Erfahrung im Mutterleib erinnert. Das angeborene Bedürfnis nach Sicherheit und Geborgenheit ruft immer wieder den Wunsch wach, dies erleben zu können. Der Bau eines Safe Place kann dieses Bedürfnis für einen Moment stillen. Im *geschützten Raum erlebt* das Kind *Sicherheit und Geborgenheit* und kann dadurch seine Gefühle und *Bedürfnisse wahrnehmen*. Das Vorgehen im Safe Place kann durch Bezüge aus der Entwicklungstheorie, der Säuglingsforschung und der Neurowissenschaften gestützt und erklärt werden.

Die *feinfühlig* Therapeutin *respektiert die Grenzen* des Safe Place und des Kindes. Sie variiert ihre Beziehungsangebote und passt sie der Situation an. Die *sichere Beziehung* stellt einen zentralen Wirkfaktor dar. Durch die Bindungstheorie wird

deutlich, dass eine gute, stabile Bindung die Grundlage für das Sicherheitsgefühl des Kindes ist. Sichere Kinder können ihre Gefühle besser regulieren. Die Psychomotoriktherapeutin kann in ihrer Funktion sehr wohl feinfühliges Verhalten gegenüber dem Kind zeigen und die *Bedürfnisse* des Kindes *wahrnehmen*. Sie ist jedoch weder Mutterersatz noch Bindungsperson. Es gehört zur Professionalität, dass sie sich um eine gute Selbstreflexion und um regelmässige Supervision bemüht, um ihre Rolle zu reflektieren.

Durch den von der Therapeutin achtsam gehaltenen Rahmen, gelingt es dem Kind zunehmend, mittels innerem Dialogisieren, seine eigenen inneren Vorstellungen mit der äusseren Welt der Erwachsenen zusammenzubringen. Dass der Mensch den grössten Teil seiner Zeit mit *inneren Zwiegesprächen* verbringt um sein Leben selbständig meistern zu können, zeigt wie wichtig es für das Kind ist, das zu lernen. Idealerweise lernt es dies in der frühen Interaktion mit seinen Eltern. In der Psychomotoriktherapie könnte eine Intervention wie die des Safe Place den inneren Dialog unterstützen. Vermehrt übt das Kind Einfluss auf die Beziehungsgestaltung aus. An den Grenzen des Safe Place findet ein *probeweises Regulieren der Emotionen* statt. Die Therapeutin bietet Kontakt und Dialog an. Sie *begleitet das Spiel mit den Gefühlen*. Die Therapeutin *spiegelt, verbalisiert und kommentiert* die Handlungen des Kindes. Hier zeigt sich eine Parallele zur Entwicklung der Affektregulation in der Bindungsperson-Kind-Beziehung.

Durch das Modell der Therapeutin gewinnt das Kind eine *Verhaltensvorlage*. Hier spielen Spiegelneuronen eine wichtige Rolle. Sie ermöglichen, dass das Kind durch Zusehen oder Zuhören von einem *Modell* lernt. Spiegelneuronen sind für das Modelllernen auch in der Psychomotorik wichtig. Das Kind lernt von der Therapeutin. Beim Safe Place kommt dies ebenfalls zum Tragen. Das Kind bildet in *inneren Arbeitsmodellen* ab, was es im Umfeld erlebt. Erfahrungen, so auch emotionale, hinterlassen im Gehirn in Form von neuronalen Netzwerken Spuren. Dieser Prozess beginnt bereits im Mutterleib. Erfahrungen, die sich wiederholen, stabilisieren die Netzwerke. Netzwerke, die nicht gebraucht werden, sterben ab. Für die Psychomotoriktherapie bedeutet die neuronale Verarbeitung vereinfacht, dass negative Erfahrungen möglichst nicht mehr gemacht werden, damit diese Netzwerke sich zurückbilden. Dafür sollen neue *positive Erfahrungen häufig wiederholt* werden, um deren Netzwerke zu festigen. Ein Safe Place in der Psychomotoriktherapie bietet Raum für solche positiven Erfahrungen. Besonders *frühe Erfahrungen* verfestigen sich durch die erhöhte Plastizität des Gehirns schnell. Diese Tatsache ist für die Psychomotoriktherapie eine grosse Chance, ihrer meist jungen Klientel früh gute Erfahrungen zu ermöglichen. Andererseits ist sich die Psychomotoriktherapeutin bewusst, dass das Kind mit einer ‚Geschichte‘ in die Therapie kommt. Sie ist sich auch bewusst, dass Kinder sich erst mit vier bis fünf Jahren von aussen betrachten und somit über sich und ihr Verhalten nachdenken

können. Das ist für die Psychomotoriktherapie wichtig, weil diese Altersgruppe zur Klientel zählt und nur entsprechend ihres Entwicklungsstandes gefordert werden kann. So müssen die Kinder eine gewisse Reife erreicht haben, um in der Safe Place-Intervention ihr Verhalten abwägen zu können. Die Fähigkeit zur Selbstregulation ist ein Resilienzfaktor.

Immer mehr Kinder zeigen Verhaltensauffälligkeiten im Zusammenhang mit Affektregulation. Das kann verschiedene Gründe haben. Jedes Kind kommt mit einem eigenen Temperament auf die Welt, das kann in der Interaktion mal einfacher und mal schwieriger sein. Es soll abgeklärt werden, ob dem auffälligen Verhalten organische Ursachen zu Grunde liegen oder Einflüsse aus dem Umfeld. Starke Auffälligkeiten sollen von einer Fachperson, der Ärztin oder Schulpsychologin, abgeklärt werden. Es könnte sich beispielsweise auch um ein traumatisiertes Kind handeln. Symptome können in einer Safe Place-Situation zum Ausdruck kommen. Darum gilt es sehr sorgfältig abzuwägen und nur so weit zu gehen, wie die Fähigkeiten der Psychomotoriktherapeutin und ihr Berufsauftrag dies erlauben.

Grundsätzlich ist die sozio-emotionale Entwicklung des Kindes ein Hauptanliegen der Psychomotoriktherapie. In ihrer Ausbildung erhält die Psychomotoriktherapeutin Wissen zum Umgang mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten. Es stehen ihr ein geeigneter Raum und vielfältiges Material zur Verfügung. In der Psychomotoriktherapie wird bereits mit Kindern gearbeitet, welche in ihrem Verhalten auffallen. Hier kann der Safe Place eine mögliche Intervention sein, die *Gefühlswelt* des Kindes *handelnd zu thematisieren*. Dies ist von grosser Wichtigkeit, denn Störungen der Affektorganisation wirken sich negativ auf die Handlungskompetenz, die Beziehungsfähigkeit und Ich-Funktionen aus. Die Arbeit mit dem Safe Place hat also weiterführenden, fördernden Einfluss und stellt einen bedeutenden Schutzfaktor dar. Es ist eine Aufgabe der Psychomotorik, Risikofaktoren zu senken und Schutzfaktoren zu steigern. Somit kann die Psychomotoriktherapie einen Beitrag zur Resilienz des Kindes leisten. Mit ihren Medien Spiel und Bewegung hat die Psychomotoriktherapie viele Möglichkeiten der Affektregulation zu begegnen. Die Arbeit mit dem Safe Place-Konzept stellt eine wertvolle Erweiterung dar.

3.1.2 Beantwortung der Forschungsfrage

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wird in einem ersten Schritt der Analysetext (3.1.1) verfasst. In einem zweiten Schritt werden die fördernden Aspekte aus diesem Text ausgewählt und in kursive Schrift gesetzt. Die hervorgehobenen Aspekte lassen sich in zwei Gruppen einteilen: einerseits sind dies fördernde Aspekte, welche in Bezug zur Beziehung zur Therapeutin stehen, andererseits in Bezug zum Safe Place selber. Die Beziehung und die Erfahrung im Safe Place stellen Wirkfaktoren dar.

Die Antwort auf die Frage lautet:

Die fördernden Aspekte, die das Safe Place-Konzept in Bezug auf die Affektregulation bietet, sind ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Die wichtigsten Faktoren sind die Beziehung zur Therapeutin und der Safe Place selber.

Untenstehende Grafik dient der Veranschaulichung der Ergebnisse. Die fördernden Aspekte aus dem Analysetext (3.1.1) sind in die beiden Kategorien ‚Beziehung‘ und ‚Safe Place‘ aufgeteilt. Die fördernden Aspekte aus den beiden Kategorien ermöglichen dem Kind gute Erfahrungen. Ein wichtiger Schritt ist die Verinnerlichung und Speicherung dieser Erfahrungen und die Bildung von inneren Arbeitsmodellen. Die Arbeitsmodelle bieten ein Verhaltensrepertoire in Bezug auf eine angemessene Affektregulation. Die Affektregulation selber ist ein fördernder Aspekt für die Handlungsfähigkeit, die Beziehungsfähigkeit und die Organisation der Ich-Funktionen. Das heisst, ein Kind mit einer gelingenden Affektregulation ist beziehungs- und handlungsfähig. Es kann wahrnehmen, erinnern, denken, fühlen, wollen, entscheiden und handeln. Dies führt zu Fähigkeiten wie integrieren, differenzieren, planen, Kreativität, Ambiguitäts- und Frustrationstoleranz, Rollendistanz und Reflexionsfähigkeit (vgl. Leitner; zitiert nach Pröll-List, 2012, S. 45).

Abb. 1: Darstellung der fördernden Aspekte auf die Affektregulation

3.1.3 Interpretation und Bewertung der Erkenntnisse

Die Erkenntnis, dass die Beziehung im Safe Place-Konzept der wichtigste Faktor ist, wird durch die Literatur bestätigt, z.B. bei Grawe (vgl. Müller, 2012, S. 1). Immer wieder sind wir sowohl im Konzept, wie auch im Grundverständnis der psychomotorischen Arbeit auf die Erwähnung der Verlässlichkeit der Therapeutin gestossen. Wir finden, das Kind ist in der Safe Place-Situation gut aufgehoben, kann immer wieder gute Erfahrungen machen und zu einer gelingenden Affektregulation gelangen. In der Psychomotoriktherapie wird häufig mit Körpergrenzen gearbeitet. Es fällt uns auf, dass es weniger um Raumgrenzen geht, obwohl diese uns umgeben und das Nähe- und Distanzgefühl definieren. Im selbstgebauten geschützten Ort sind für das Kind die Raumgrenzen physisch und psychisch spürbar. Wir finden die Schlichtheit der Intervention überzeugend, das Material ist schnell einsatzbereit. Ein Kind könnte die Idee übernehmen und zuhause ebenfalls einen geschützten Ort bauen. Auch wenn das Material unkompliziert ist, sind die Anforderungen an die Therapeutin sehr hoch.

3.1.3.1 Was gab es bisher

Zum Thema Safe Place konnte eine kleine Auswahl an Literatur gefunden werden. Kuntz (2009) beschreibt eine Safe Place-Intervention in der Psychomotoriktherapie, die dem Kind Raum zur eigenständigen Symbolisierung bietet und gleichzeitig vielfältige Sprachangebote ermöglicht (S. 172). Pröll-List untersucht unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten des Safe Place in der Integrativen Therapie. Hensler arbeitet mit Jugendlichen mit Essstörungen und nutzt den Safe Place im Sinne eines protektiven Faktors. Gahleithner, Katz-Bernstein und Pröll-List beschreiben im Beitrag in einem Internetjournal das Konzept Safe Place. Die Beschreibung enthält genaue Hinweise für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Psychotherapie-, Beratungs- und Betreuungssettings (vgl. Gahleithner et al., 2013, S. 165).

3.1.3.2 Neue Erkenntnisse der Arbeit

- Die Safe Place-Intervention soll kein neues ‚Rezept‘, sondern eine Ergänzung zu bisherigen Interventionen sein. Katz-Bernstein beruft sich im Interview auf Herzka, wenn sie sagt: „Wenn du ein bewährtes Konzept hast, ein festes therapeutisches Vorhaben, das du durchziehen willst, eine feste Vorstellung was erfolgreich sein soll, dann hast du das Kind verlassen!“ (Katz-Bernstein, 2014, Anhang I, Antwort 3).
- Es könnte der Eindruck entstehen, dass die Safe Place-Intervention einen nachnährenden Effekt hat. Für Katz-Bernstein ist das nicht so (vgl. Katz-Bernstein, 1996, S. 129).
- Katz-Bernstein sieht das Eigenständige, Unabhängige und die Selbsttätigkeit des Kindes im Vordergrund der Safe Place-Arbeit (vgl. Katz-Bernstein, 1996, S. 129).
- In Gegenwart eines Menschen einen entspannten Zustand zu erleben ist wertvoll. Diese Qualität kann in jedem Alter erlebt werden und auf unter-

schiedliche Art (vgl. Katz-Bernstein, 2014, Anhang I, Antwort 2). Gerade in der heutigen, schnelllebigen Zeit stellt dies eine besondere Qualität dar.

- Die Arbeit hat in Zusammenhang mit der Studie von Amft und Amft (2003) gezeigt, dass die Psychomotorik ihren Blick wohl vermehrt in Richtung Interventionen im psychosozialen Bereich wenden muss.

3.2 Konsequenzen für die Praxis

In diesem Kapitel sollen der Gewinn und die Grenzen des Safe Place-Konzeptes gezeigt werden. Anschliessend wird auf die Relevanz für die Psychomotoriktherapie hingewiesen.

3.2.1 Gewinn der Safe Place-Intervention für die Psychomotoriktherapie

- Der Safe Place bietet eine Erweiterung zum Hüttenbauen, welches bisher unter dem Aspekt der Fein- und Grobmotorik angesehen wurde.
- Der Safe Place kann auch als Diagnostikumittel benutzt werden, um heraus zu finden wie es um das Sicherheitsgefühl des Kindes steht.
- Die Studie Amft und Amft besagt, dass vermehrt Kinder mit Problemen mit affektiver Symptomatik und psychosozialen Hintergrund die Psychomotoriktherapie besuchen. Der Safe Place ist eine mögliche Technik dem zu begegnen.

3.2.2 Grenzen der Safe Place-Intervention in der Psychomotoriktherapie

- Nicht jedes Haus ist ein Safe Place. Es kann sein, dass ein Kind einfach symbolisieren und eine Geschichte erzählen will. Ein Kind bemächtigt sich vielleicht so "eigenwirksam seiner Ängste, und lernt sie zu überwinden durch symbolisches Handeln" (Katz-Bernstein, 2014, Anhang I, Antwort 4).
- „Wenn es darum geht, emotionale oder systemische Prozesse zu kontrollieren und bewusst zu verändern, muss jede Psychomotoriktherapeutin ihren Auftrag und ihre Grenzen genau kennen, damit sie in ebendiesem Rahmen bleibt“ (Katz-Bernstein, 2014, Anhang I, Antwort 4). Die Therapeutin muss ihren Safe Place selber gut kennen und wahren.
- Die Psychomotoriktherapeutin ist in der Regel keine Psychologin. Deshalb ist bei Kindern, die sehr auffälliges Verhalten zeigen eine entsprechende Fachperson beizuziehen. Es könnte sich z.B. um ein Kind mit einem Traumaerlebnis handeln.
- Die Psychomotoriktherapeutin ist keine Bindungsperson, sondern Bezugsperson.
- In der Psychomotoriktherapie wird oft mit Kleingruppen gearbeitet. Katz-Bernstein beschreibt das Safe Place-Konzept immer im Einzelsetting.

3.2.3 Relevanz für die Psychomotoriktherapie

- Katz-Bernstein sagt, die Psychomotoriktherapie sei sicher zuständig für alles, was kooperatives Handeln fördert im Hier und Jetzt. Das habe zu tun mit Motorik, Bewegung, Koordination und gemeinsamem Handeln (vgl. Katz-Bernstein, 2014, Anhang I, Antwort 8).
- Da die Psychomotoriktherapie laut Amft und Amft zunehmend mit Kindern mit affektiven Auffälligkeiten zu rechnen hat, ist es wichtig ein gewisses Interventionsrepertoire zu kennen. Der Safe Place könnte es erweitern.
- Die Fähigkeit, seine Affekte regulieren zu können, ist für verschiedene Fähigkeiten wichtig: Beziehungsfähigkeit, Handlungsfähigkeit und die Organisation der Ich-Funktionen.
- Dass der Mensch den grössten Teil seiner Zeit mit inneren Zwiegesprächen verbringt um sein Leben selbständig meistern zu können, zeigt wie wichtig es für ein Kind ist, das zu lernen. Das Zwiegespräch führt dazu, dass Handlungsmöglichkeiten innerlich abgewogen werden können und zu einer adäquaten Handlung führen.
- In der Psychomotoriktherapie ist die sozio-emotionale Entwicklung des Kindes ein Hauptanliegen. Hier kann der Safe Place eine mögliche Intervention sein, die Gefühlswelt des Kindes handelnd zu thematisieren.
- Durch die Senkung von Risiko- und Steigerung von Schutzfaktoren kann fördernd auf die Resilienz eingewirkt werden. Genau das ist Teil des Auftrages der Psychomotoriktherapie. Der Safe Place könnte ein Schutzfaktor sein und eine stärkende wie auch beruhigende Wirkung auf das Kind haben. Das Kind erlebt für einen Moment Geborgenheit, Ruhe und Sicherheit mit der vollen Aufmerksamkeit der Therapeutin.

3.3 Kritische Reflexion der Arbeit

Mit der Eingrenzung auf die Affektregulierung hatten wir uns auf ein Gebiet begeben, in welchem die Meinungen der Fachleute auseinandergehen. Unsere Lösung mit dem Synonymgebrauch stellt da eine Hilfe dar, dem aus dem Weg zu gehen. Sie ist aber eine grobe Verallgemeinerung. Da könnte man für eine nächste Arbeit eine andere Lösung suchen.

Unser ursprüngliches Ziel war es, mit dem Safe Place-Konzept etwas Praktisches für die Therapie zu erarbeiten. Dies hat sich jedoch als stark vereinfachte Vorstellung erwiesen. Obwohl das Konzept des Safe Place in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist die Literatur zum Thema noch relativ limitiert. Spezifisch fehlen Untersuchungen praktischer Anwendung zum Safe Place in der Psychomotorik. Deshalb wurde das Ziel angepasst: Statt praktischen Lösungen für die Therapie, wurde eine theoretische Grundlage für solche praktischen Lösungen geschaffen.

3.4 **Ausblick**

Die vorliegende Arbeit ist eine Literaturarbeit und kann nichts darüber aussagen, ob die Safe Place-Intervention in der Praxis tatsächlich einen Einfluss auf die Affektregulation hat. In einem nächsten Schritt könnte dies untersucht werden. Zusätzlich könnte das Safe Place-Konzept auf andere fördernde Aspekte untersucht werden, z.B. im Umgang mit ängstlich-gehemmten Kindern, welche im Schulalltag durch ihr unauffälliges Verhalten oft untergehen. Beispiele praktischer Anwendung von Safe Place in der Psychomotorik könnten noch weiter erforscht und dokumentiert werden. Ausserdem könnte ein Leitfaden zur Safe Place-Intervention für die Psychomotoriktherapie geschrieben werden.

Wir sind motiviert, die Safe Place-Intervention in der Therapiestunde mit dem nötigen Respekt auszuprobieren, falls sich die Situation ergibt. Safe Place soll eine Haltung und kein Rezept sein. Vermehrt werden wir in Zukunft in der Therapie darauf achten, Kindern die Möglichkeit zu bieten, sich in der Ruhe aufzuhalten. Wir selber üben uns im Aushalten dieser Ruhe. Wir möchten in unserem Berufsalltag versuchen, bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten über die Ruhe oder den Sicherheitsaspekt eine Änderung zu erzielen. Unser Bewusstsein ist darauf geschärft, Kindern, die ein Sicherheitsbedürfnis zeigen, Sicherheitserlebnisse zu ermöglichen.

Quellenangaben und Literaturverzeichnis

- Ahnert, L. (2014a). Bindung und bonding: Konzepte früher Bindungsentwicklung. In L. Ahnert (Hrsg.). *Frühe Bindung, Entstehung und Entwicklung* (3. Aufl.). (S. 63-81). München: Ernst Reinhardt.
- Ahnert, L. (2014b). Bindungsbeziehungen ausserhalb der Familie: Tagesbetreuung und Erzieherinnen-Kind-Bindung. In L. Ahnert (Hrsg.). *Frühe Bindung, Entstehung und Entwicklung* (3. Aufl.). (S. 256-276). München: Ernst Reinhardt.
- Amft, H. & Amft, S. (2003). Welche Kinder kommen in die Psychomotoriktherapie? Ergebnisse einer Studie zur Klientel der Psychomotoriktherapie. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 12, 35-43.
- Amft, S., Boveland, B., Hensler Häberlin, K., Uehli Stauffer, B. (2012). Mitschwingen und Resonanzbereitschaft. Eine Studie zu den theoretischen Konzeptionen und beruflichem Selbstverständnis von Psychomotoriktherapeutinnen. *Motorik*, 3, 110-117.
- Ball, J., Lissmann, I. & Lohaus, A. (2014). Frühe Eltern-Kind-Interaktion. In L. Ahnert (Hrsg.). *Frühe Bindung, Entstehung und Entwicklung* (3. Aufl.). (S. 347-360). München: Ernst Reinhardt.
- Bauer, J. (2006). *Warum ich fühle, was du fühlst* (20. Aufl.). München: Wilhelm Heyne.
- Behr, M., Hölldampf, D. & Hüsson, D. (2009). Beziehung und Methode. Theorien und personenzentriert-interaktionelle Behandlungskonzepte bei Kindern, Jugendlichen Eltern und Familien. In M. Behr, D. Hölldampf & D. Hüsson (Hrsg.). *Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen. Personenzentrierte Methoden und interaktionelle Behandlungskonzepte*. (19-21). Göttingen: Hogrefe.
- Braun, K. & Helmeke, C. (2014). Ursachen und Folgen devianter Bindungsentwicklung. In L. Ahnert, (Hrsg.). *Frühe Bindung, Entstehung und Entwicklung* (3. Aufl.). (S. 281-296). München: Ernst Reinhardt.
- Brunner B. (2009). Integrative Gestalttherapie mit Kindern und deren Familien. *Graduierungsarbeit, Österreichischer Arbeitskreis für Gruppentherapie und Gruppendynamik, Fachsektion für Integrative Gestalttherapie*, 30. Internet: http://www.gestalttherapie.at/graduierungsarbeiten_oeffentlich/ga_barbara_brunner.pdf [30.6.2014].

- Brunner, R. & Uehli, Stauffer, B. (2013). *Traumatisierung im Kindes- und Jugendalter*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Dornes, M. (2004). *Die emotionale Welt des Kindes* (4. Aufl.). Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch.
- Dornes, M. (2014). Psychoanalytische Aspekte der Bindungstheorie. In L. Ahnert, (Hrsg.). *Frühe Bindung, Entstehung und Entwicklung* (3. Aufl.). (S. 42-60). München: Ernst Reinhardt.
- Duden (2015). Internet: <http://www.duden.de/suchen> [25.1.2015].
- Fischer, K. (2001). *Einführung in die Psychomotorik* (3. überarbeitete und erweiterte Aufl.).
- Gahleitner, S. B., Katz-Bernstein, N. & Pröll-List, U. (2013). Das Konzept des „Safe Place“ in Theorie und Praxis der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. *Resonanzen, E-Journal für biopsychosoziale Dialoge in Psychotherapie, Supervision und Beratung*, 1(2), 165-185. <http://www.resonanzen-journal.org> [11.5.2014].
- Gloger-Tippelt, G. (2014). Individuelle Unterschiede in der Bindung und Möglichkeiten ihrer Erhebung bei Kindern. In L. Ahnert (Hrsg.). *Frühe Bindung, Entstehung und Entwicklung* (3. Aufl.). (S.84-108). München: Ernst Reinhardt.
- Grossmann, K. & Grossmann, K.E. (2004). *Bindungen – das Gefüge psychischer Sicherheit*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Grossmann, K.E. (2014). Theoretische und historische Perspektiven der Bindungsforschung. In L. Ahnert (Hrsg.). *Frühe Bindung, Entstehung und Entwicklung* (3. Aufl.). (S.21-38). München: Ernst Reinhardt.
- Grossmann, K. & Kindler, H. (2014). Vater-Kind-Bindung und die Rolle von Vätern in den ersten Lebensjahren ihrer Kinder. In L. Ahnert (Hrsg.). *Frühe Bindung, Entstehung und Entwicklung* (3. Aufl.). (S. 240-254). München: Ernst Reinhardt.
- Häusler, M. & Degen, U. (2012). *Vorüberlegungen für die Therapiestunden*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Heller, L. & Lapierre, A. (2013). *Entwicklungsstrauma heilen* (2. Aufl.). München: Kösel.

- Hensler, E. (2008). Der eigene Ort – Safe Place-Arbeit mit essgestörten Jugendlichen in der Integrativen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. *FPI-Publikationen, Verlag Petzold + Sieper Düsseldorf/Hückeswagen* (Hrsg.) 1, 10-17. Internet: <http://www.fpi-publikation.de/polyloge/alle-ausgaben/18-2008-hensler-ute-elisabeth-der-eigene-ort-safe-place-arbeit-mit-essgestoerten-jugendlichen.html> [30.6.2014].
- Hensler, K. (2012). *Resilienz*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Hensler, K. & Uehli Stauffer, B. (2013). Resilienz und Psychomotoriktherapie. *Heilpädagogik aktuell – Magazin der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik*, 9, 1.
- Holodynski, M. (2014). Teil VII: Emotionen und Sprache. In L. Ahnert (Hrsg.). *Theorien in der Entwicklungspsychologie*. (S. 436-462). Berlin: Springer.
- Hüther, G. (2014a). *Was wir sind und was wir sein könnten* (4. Aufl.). Frankfurt am Main: Fischer.
- Hüther, G. (2014b). *Die Macht der inneren Bilder* (8. Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich. *Didaktisches Zentrum (DIZ)*. Internet: http://www.ilias.hfh.ch/goto.php?target=cat_33716&client_id=ilias-hfh.ch [3.2.2015].
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich. *Grundverständnis Psychomotorik*. Internet: www.psychomotorikundpraevention-hfh.ch [18.1.2015].
- Katz-Bernstein, N. (1996). Das Konzept des Safe Place – ein Beitrag zur Praxeologie Integrativer Kinderpsychotherapie. In B. Metzmacher, H. Petzold, H. Zaepfel (Hrsg.). *Praxis der Integrativen Kindertherapie* (S. 111-141). Paderborn: Junfermannsche.
- Katz-Bernstein, N. (2011). *Selektiver Mutismus – Erscheinungsbilder, Diagnostik, Therapie* (3. Aufl.). München: Reinhardt.
- Katz-Bernstein, N. „*Wo bin ich? Wo ist mein Ort?*“. Das Konzept des Safe Place in der Kinderpsychotherapie. <http://www.psyseminare.com/seminarprogramm/unsere-referenten/nitzakatzbernstein.html> [30.6.2014].
- Klann-Delius, G. (2014). Die sprachliche Formatierung von Beziehungserfahrungen. In L. Ahnert (Hrsg.). *Frühe Bindung, Entstehung und Entwicklung* (3. Aufl.). (S. 63-81). München: Reinhardt.

- Kuntz, S. (2009). Der Safe Place in der Psychomotorik. Innere und äussere Räume begegnen sich. *Motorik*, 3, 165-175. Internet: <http://www.motorik.de> [11.5.2014].
- Leitner, A. (2010). *Handbuch der integrativen Therapie*. Wien: Springer.
- Lempp, R. (1992). *Vom Verlust sich selbst zu betrachten: eine entwicklungspsychologische Erklärung der Schizophrenie und des Autismus*. Bern: Huber.
- Meili-Schneebeli, E. (2000). *Kinderbilder, innere und äussere Wirklichkeit. Bildhafte Prozesse in Entwicklung, Lebenswelt und Psychotherapie des Kindes*. Basel: Schwabe.
- Metzmacher, B. & Wetzorke, F. (2004). *Entwicklungsprozesse und die Beteiligten: Perspektiven einer schülerübergreifenden Kinder- und Jugendlichen Psychotherapie*. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.
- Müller, U. (2012). *Psychotherapeutische Wirkungsfaktoren von Klaus Grawe (1943-2005)*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Myschker, N. & Stein, R. (2014). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Erscheinungsformen-Ursachen-Hilfreiche Massnahmen (7. überarbeitete und erweiterte Aufl.)*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Pröll-List, U. (2012). *Schützende Inseleerfahrungen. Safe Place als Konzept und Interventionsstrategie in der Integrativen Therapie mit Kindern*. Masterarbeit, Donau-Universität, Krems. o.O.
- Psychomotorik-Schweiz. Internet: www.psychomotorik-schweiz.ch [18.1.2015].
- Rass, E. (2008). *Kontaktaufnahme mit der Wahrnehmungswelt des Kindes: (Unerkannte) Störungen in der Wahrnehmungsorganisation und deren Auswirkungen auf die psychische Organisation. Theorie und Praxis für pädagogische und therapeutische Verstehens- und Interventionsmöglichkeiten*. Norderstedt: Books on Demand.
- Rosenkötter, H. (2013). *Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter. Eine neuropädagogische Einführung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Schore, A. & Rass, E. (Hrsg.) (2013). *Schaltstellen der Entwicklung*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Seewald, J. (2007). *Der Verstehende Ansatz in der Psychomotorik und Motologie*. München: Reinhardt.
- Stern, D. (2007). *Die Lebenserfahrung des Säuglings*. Stuttgart: Klett-Cotta.

- Tomasello, M. (2006). *Die kulturelle Entwicklung des menschlichen Denkens: zur Evolution der Kognition*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Weinberg, D. (2010). *Psychotherapie mit komplex traumatisierten Kindern: Behandlung von Bindungs- und Gewalttraumata der frühen Kindheit*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Winnicott, D. W. (1971). *Vom Spiel zur Kreativität*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Winnicott, D. W. (2012). *Vom Spiel zur Kreativität*. (13. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Wirtz, M. A. (2013). *Dorsch. Lexikon der Psychologie*. (16. Aufl.). Bern: Hans Huber.
- Wustmann Seiler, C. (2004). *Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern* (4. Aufl.). Berlin: Cornelsen.
- Zimmer, R. (2006). *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern* (5. Aufl. der vollständig überarbeiteten Neuausgabe). Freiburg im Breisgau: Herder
- Zimmer, R. (2012). *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern* (1. Ausgabe der überarbeiteten Neuausgabe. 13. Gesamtaufl.). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Zulauf-Logoz, M. (2014). Die Desorganisation der frühen Bindung und ihre Konsequenzen. In Ahnert, L. (Hrsg.). *Frühe Bindung. Entstehung und Entwicklung* (3. Aufl.). (S. 63-81). München: Ernst Reinhardt.

Kennzeichnung der Textverantwortung

Monika Knittel und Tanja Zinniker-Spring

Monika Knittel

Tanja Zinniker-Spring

Abstract

Dank

1. Einleitung
 - 1.1 **Persönlicher Bezug und Begründung der Themenwahl**
 - 1.2 **Forschungsfrage**
 - 1.3 **Ziel der Arbeit**
 - 1.4 **Methodenwahl**
 - 1.5 **Aufbau der Arbeit**
2. Theoretische Grundlagen
 - 2.1 **Das Safe Place-Konzept nach Nitza Katz-Bernstein**
 - 2.1.1 **Beschreibung des Konzeptes Safe Place**
 - 2.1.2 **Die Rolle der Therapeutin**
 - 2.1.3 **Vom Übergangsobjekt zum inneren Dialograum**
 - 2.1.4 **Safe Place als Diagnostikum**
 - 2.1.5 **Der Safe Place der Therapeutin**
 - 2.1.6 **Konkrete Interventionen**
 - 2.1.6.1 Zusammenfassung „Bau-dir“-Instruktion
 - 2.1.6.2 Zusammenfassung Imaginationsreise
 - 2.1.6.3 Praxisbeispiel nach Kuntz
 - 2.2 **Affekte**
 - 2.2.1 **Begrifflichkeiten und ihre Definitionen**
 - 2.2.1.1 Definition von ‚Affekt‘
 - 2.2.1.2 Definition von ‚Affektregulation‘
 - 2.2.2 **Die Entwicklung des Spiegels und der Affektregulation**
 - 2.2.2.1 Das Kind und sein Spiegelbild
 - 2.2.2.2 Die Entwicklung der Affektspiegelung
 - 2.2.2.3 Die Entwicklung der Affektregulation
 - 2.2.2.4 Die Rolle der Sprache
 - 2.2.3 **Die neuronale Verarbeitung von sozio-emotionalem Erleben und Erfahren**
 - 2.3 **Psychomotoriktherapie**
 - 2.3.1 **Allgemeine Beschreibung**
 - 2.3.2 **Der Therapieraum**
 - 2.3.3 **Verhaltensauffälligkeiten in der Psychomotorik**
 - 2.3.4 **Die Bedeutung der Beziehung**
 - 2.3.5 **Die Rolle der Therapeutin**
 - 2.4 **Ausgewählte Entwicklungstheorien**
 - 2.4.1 **Erfahrungen vor der Geburt**

2.4.2 Bindungstheorie

2.4.2.1 Feinfühligkeit der Bindungsperson

2.4.2.2 Die Fremde Situation

2.4.2.3 Bindungsmuster

2.4.2.4 Folgen der Bindungsorganisation für die Entwicklung

2.4.3 Resilienz

2.4.3.1 Risiko- und Schutzfaktoren für die kindliche Entwicklung

2.4.3.2 Förderaspekt der Resilienz

3. Diskussion**3.1 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse****3.1.1 Analyse der theoretischen Grundlagen****3.1.2 Beantwortung der Forschungsfrage****3.1.3 Interpretation und Bewertung der Erkenntnisse**

3.1.3.1 Was gab es bisher

3.1.3.2 Neue Erkenntnisse der Arbeit

3.2 Konsequenzen für die Praxis**3.2.1 Gewinn der Safe Place-Intervention für die Psychomotoriktherapie****3.2.2 Grenzen der Safe Place-Intervention in der Psychomotoriktherapie****3.2.3 Relevanz für die Psychomotoriktherapie****3.3 Kritische Reflexion der Arbeit****3.4 Ausblick**

Quellenangaben und Literaturverzeichnis

Kennzeichnung der Textverantwortung

Anhang

I Interview mit Nitza Katz-Bernstein, 25.11.2014**II Die „Bau dir...“- Anleitung für Kinder, nach Dorothea Weinberg****III Imagination für Jugendliche nach Katz Bernstein**

Anhang

- I Interview mit Nitza Katz-Bernstein
- II „Bau-dir...“-Anleitung nach Dorothea Weinberg
- III Imagination für Jugendliche nach Nitza Katz-Bernstein

I Interview mit Nitza Katz-Bernstein, 25.11.2014

1. *Welche Voraussetzungen müssen aus Ihrer Sicht vorhanden sein, damit ein Kind sich auf den SP einlassen kann?*

N.K.: Dass die Therapeutin sich auf das Kind einlassen kann und geschickt den Neugier und Interesse des Kindes in ihre Aktivität, ihm (oder für seinen Bären) eine Hütte zu bauen, zu wecken vermag. Die Vorstellung, dass der Erfolg erst dann ist, wenn das Kind eigenhändig sein Haus baut und ihn bewohnt, ist nicht zutreffend für dieses Konzept. Das Kind wird zunächst evtl. äusserlich nur als ein passiver Zuschauer wahrgenommen. Das trifft nicht zu! Der neugierig-freudiger Blick für die Achtung und Wertschätzung der Therapeutin, die die Hütte für ihn baut, ihm in Handlungsentscheidungen einbezieht („rot oder blau?“ ...) Entscheidungen auch auf minimale Gesten (ein Blinzeln!...) unterstellt, ist bereits erfolgreich in der Involvierung des Kindes in einer gemeinsamen Handlung. Das interessierte Verfolgen der Tätigkeit die sich immer auf ihn bezieht (siehe Tomasello 2006, S. 88: Die kulturelle Entw. d. menschlichen Denkens“) über „Verfolgen der Aufmerksamkeit“, ist bereits der basale Schritt einer Kooperation.

2. *Ist es in jedem Alter möglich den Safe Place zu verinnerlichen? Z.B. Eine Mutter in widrigen Lebensumständen kann zeitlich begrenzt, gegenüber ihrem kleinen Kind nicht feinfühlig reagieren. Die Lebensumstände bessern sich, die Mutter reagiert feinfühlig und ihr Kind lässt sich umgehend darauf ein.*

N.K.: Ich glaube kaum, dass das Safe Place, die Möglichkeit sich sicher und geborgen zu fühlen, eine lineare Folge der quantitativ erfolgten mütterlichen Verhaltensmuster, ab Alter X bis Alter Y ist. Die Erfahrung, in Gegenwart eines Menschen solche entspannte Zustände zu erleben, ist an sich wertvoll- es sind so viele Faktoren: Temperamentmerkmale, weitere Bezugspersonen, Umwelt und Kultur, usw., die das bestimmen. In jedem Alter wird diese Qualität anders erlebt, von Anfang an und bis ins hohe Alter ist sie wertvoll...

3. *Im Buch „Selektiver Mutismus bei Kindern“ beschreiben Sie die gelungene und überraschende Wende wenn ein Kind „sein Zuhause“ besetzen und für die Beziehungsgestaltung nutzen kann. Was tun Sie, wenn das nicht klappt? Das Kind will nicht ins Haus hineingehen Z.B. weil es Angst vor der Enge, der Dunkelheit, dem Alleinsein hat? Vielleicht kann es die Gründe auch nicht nennen.*

N.K.: Mein Lehrer und Supervisor, Prof. H. Herzka, sagte einmal wortgemäss: Wenn Du ein bewährtes Konzept hast, ein festes therapeutisches Vorhaben, dass du durchziehen willst, eine feste Vorstellung was erfolgreich sein soll, dann hast du das Kind verlassen!... Nicht jedes Kind will, genießt es, sicher nicht! Daher die Idee, seinen Bären eine Hütte bauen und ihm überlassen, ob er ihn hinein legen möchte, oder die Genehmigung, den Bären zu fragen ob er es möchte, ein Probehandeln. Die Vorsicht und Respekt vor der Entscheidung des Kindes, ist massgebend. Wenn der Bär nicht möchte (das Kind klammert z.B. den Bären fest an sich, demonstrativ), kann man Vermutungen äussern: „Ah, vielleicht ist es zu dunkel dort!“ Oder: „Vielleicht möchte es nicht alleine dorthin, sondern zusammen mit...“ So fühlt sich das Kind verstanden und gewinnt Vertrauen. Wichtig ist das Spiegeln der eigenen Gefühle des Kindes. Auch eine Verweigerung, das „nein“, ist ein Beginn einer Kooperation!!! Dann sagen Sie zur Schnecke: „Er kennt uns doch noch nicht so gut, er weiss noch nicht, ob er herein möchte, wir warten einfach einmal ab. Wir finden es schon noch heraus, welches Haus ihm gefällt!“

4. *Wir hatten in der Therapiestunde ein Kind, welches nicht sein Haus, sondern das Haus der Hexe baute. Das Kind spielte anschliessend alle Rollen, die Bösen und die Guten. Es führt sie in einen Konflikt und lässt die Guten gewinnen. Am Schluss zerstörte es das Haus. Hat das noch etwas mit seinem Safe Place zu tun? Wenn ja, was?*

N.K.: Es wäre anmassend, um hier schon zu urteilen, ich kenne das Kind nicht, seine Geschichte nicht, usw. Die gute Nachricht dabei, so vermute ich, ist, dass das Kind in Rollen geht, dass das Kind das Gute gewinnen lässt. Dieses Kind braucht vielleicht kein Safe Place, es agiert und symbolisiert in Ihrer Gegenwart und erzählt Geschichten. Nicht jedes Haus ist ein Safe Place. Eine böse Hexe hat es vielleicht verdient, dass sie keinen Safe Place vom Kind zugeteilt bekommt?... So bemächtigt sich das Kind eigenwirksam seiner Ängste, kann sie überwinden lernen, durch symbolisches Handeln. Könnte es zutreffen?

5. *Welchen Stellenwert geben Sie dem taktil-kinästhetischen Zugang für den SP?*

N.K.: Ich verstehe die Frage nicht.

6. *Sie schreiben in Ihrem Konzept des Safe Place im Buch „Praxis der Integrativen Kindertherapie“ von Petzold 1995, dass die Frage offen bleibt, wie pädagogisch-aufbauende Interventionen und eine therapeutische Zurückhaltung aufeinander abgestimmt werden können. Hat sich diese Frage seither beantwortet?*

N.K.: Seitdem habe ich erfahren, dass jede Intervention eine individuelle Balanceakt zwischen Struktur-Geben und Freiraum gewähren, darstellt- das nennt Bruner „Scaffolding“- Gerüst geben, Unterstützungssystem für die eigene Selbständigkeit, „Hilfe zur späteren Selbsthilfe“. Damals waren die Verhaltenstherapie und die Psychodynamik nicht versöhnt. Jeder der mit Kindern zu tun hat, braucht und hat beide Qualitäten. In der Zwischenzeit habe ich in einem Artikel bei Hermer und Röhrle (Hrsg.) über die Beziehungsgestaltung in der Therapie von K.+J., vier Beziehungsangebote formulieren können:

- Spiegeln (Psychodynamische Dimension)
- Handeln (Symbolisieren, Kooperation: Hier ist das Safe Place angesiedelt),
- Konfrontieren mit sozialer Realität (übende, pädagogische, Verhaltensmodifikatorische Dimension)
- Vernetzen (systemische Dimension).

Es kommt immer darauf an, welchen Auftrag ich habe und welche Ziele ich verfolge. Dann hat jeder individuelle Charakteristik, als Therapeut bzw. als Pädagoge: Mache Lehrer sind tolle, empathische Menschen die Wärme und Akzeptanz ausstrahlen (psychodynamische Bindungsqualität) und mancher Therapeut ein geschickter Pädagoge...

7. *Dadurch, dass das Hüttenbauen in der Psychomotorik einen hohen Stellenwert hat, sind wir der Meinung, es sei für uns Psychomotoriktherapeutinnen und –therapeuten wichtig, über das Wissen zum Safe Place wie sie ihn beschreiben, zu verfügen. Wie sehen sie das aus der Sicht der Psychotherapie?*

N.K.: Zunächst geht es um die Technik des Safe Place: Kinder und ihre Bedürfnisse und weniger Berufsbilder sollen der Beantwortung der Frage dienen. Es geht doch nicht um Konzepte. Ich kann mir keine Kindertherapie ohne Bewegung und Handeln vorstellen. Das Safe Place ist eine Verstehens-Konstruktion der kindlichen Entwicklung, die eine „konkrete Technik“ durch den Bau des eigenen Hauses als symbolisches Angebot daherkommt. Es gibt sicher hunderte andere Techniken und Angebote, die ein treffender therapeutischer Zugang zum Kind bieten. Das war mein Weg, mein Zugang, dass ich als erfolgreich und inspirierend erlebt habe und als Therapeutin, ob als Psychotherapeutin oder als Logopädin (ich habe beide Berufe) grosse Freude bereitete... Seien wir ehrlich: Die eigene Begeisterung und Überzeugung ist bereits ein Wirkfaktor in jegliche Kindertherapie....

Dann das Wissen: Man kommt heute m. E. nicht um die neuen Erkenntnisse in der Entwicklungspsychologie herum, ob in der Psychomotorik, Logopädie

oder Psychotherapie. Wygotski, Bruner, Nelson, Tomasello, die Säuglings- und Neuroforschung (ob Kandel, Roth, Welzer, Markowitsch u.a.) – sie ist heutzutage evolutionär-sozial-konstituierend, sie ist empirisch gesichert und sie ist kompatibel mit meiner reichen Erfahrung mit Kindern in verschiedenen Kulturen (eben des Safe Place). Darum fühle ich mich verpflichtet, wann immer ich mit Kindern zu tun habe.

8. *Wo sehe Sie Chancen, dass die Psychomotoriktherapie den SP in ihre Arbeit einbezieht, wo Grenzen?*

N.K.: Alles was kooperatives Handeln fördert im Hier und Jetzt der Therapie, ist sicher förderlich für die Psychomotorik, angesiedelt zwischen Pädagogik und dyadisch (Einzel-) triadisch- (Gruppen-) -therapeutisches Handeln. Das alles hat mit Motorik, Bewegung, Koordination, gemeinsames Handeln zu tun. Wenn der Anspruch besteht, emotionale oder systemische Prozesse (Arbeit mit Familien) kontrolliert und bewusst zu verändern, da sehe ich Grenzen. Eine gute, begleitende Supervision ist daher m.E. sehr wichtig, um sich immer über Auftrag und Grenzen zu besinnen und im Rahmen des eigenen Auftrags zu bleiben.

Ich wünsche viel Erfolg und viel viel Spass im Beruf!
Nitza Katz

II Die „Bau dir...“- Anleitung für Kinder, nach Dorothea Weinberg

Die Intervention beginnt mit der Aufforderung: „Bau dir doch hier im Raum einen Platz an dem du dich ganz wohl fühlst!“. Meist wird bereits mit dem Bau ein heilender Prozess in Gang gesetzt.

Die Art und Weise wie der Platz aussieht, sagt etwas über das Sicherheitsgefühl und das Kind selber aus. Ist der Ort sicher, gemütlich, stabil oder eher wacklig, spartanisch, löchrig? Baut sich das Kind ein Haus, eine Höhle, ein Schloss, eine Festung, einen einfachen Sitzplatz? Die gestalteten Orte dürfen nicht kritisiert werden. Sie dienen als Basis für die weitere Instruktion: „Mach es dir doch gemütlich, gefällt dir dein Platz? Möchtest du etwas ändern?“ Ist das Kind bereit, geht es weiter: „Jetzt wird das Wetter schlecht, Regenwolken ziehen auf und es beginnt zu regnen. Möchtest du etwas ändern, dass du nicht nass wirst und es weiterhin gemütlich ist?“ Dem Kind nicht zuvor kommen und eigene Ideen abwarten. Erst dann Vorschläge machen die das Kind umsetzen kann damit es trocken bleibt.

Die Therapeutin fährt weiter: „jetzt wird es auch noch kalt, gibt es etwas, dass dich warm hält damit es weiterhin gemütlich ist?“ Es geht bei diesen Instruktionen darum, dem Kind gute Erfahrungen, ein Sicherheitsgefühl und Ruhe zu ermöglichen. Diese können hier mit individuellen Erfahrungsmöglichkeiten, abgestimmt auf die Biographie des Kindes, eingefügt werden: Essen und Trinken geben, Begleitung durch eine Spielfigur, positive, freudige Erlebnisse usw. Erst wenn das Kind eine sichere Behausung gebaut hat, kann die Therapeutin weiterfahren: „Stell dir vor, da draussen treiben sich üble Gesellen herum. Was kannst du machen, dass dein Haus ganz sicher ist?“ Weinberg schreibt, dass hierauf meist ein lustvoller, kreativer Suchprozess läuft, wie die Gesellen abgewehrt werden können. Die Ideen zum eigenen Schutz umfassen körperliche Abwehr, Beschützer, magische Figuren, gefährliche Tiere, Spielfiguren. Hier liegt meist ein natürlicher Übergang zum Spiel (vgl. Weinberg, 2010, S. 220-221).

III Imagination für Jugendliche nach Katz Bernstein

„Die Kinder und Jugendlichen sollen lernen sich zu entspannen. Wenn ihnen das schwer fällt, verbalisiert die Therapeutin: Ich sehe, es fällt dir schwer zu entspannen. Ich habe eine gute Übung, damit du lernst dich bei mir zu entspannen und anderes besser zu fühlen. Dazu erzähle ich dir etwas ... :

Stell dir vor, du steigst ganz alleine in ein Flugzeug. Du könntest zum schönsten Ort fliegen, den du kennst. Jeder kennt einen solchen Ort. Bei jedem sieht er anders aus. An diesem Ort fühlst du dich gut und ganz sicher. Niemand, den du nicht dabei haben willst, kann dich dort stören. Schau, ob du vom Flugzeug aus einen solchen Ort finden kannst. Kreise um diesen Ort, schau ihn dir genau an, umkreise ihn noch einmal und setze dann langsam zur Landung an. Die Landschaft wird immer klarer, kommt immer näher. Du kreist einige Male um den Ort, bis du einen Landeplatz findest. Nimm dir Zeit, um zu landen. Die Gegenstände, Bäume, Wege, Bäche oder vielleicht auch Häuser und Menschen werden immer grösser, kommen näher, werden klarer. So, jetzt bist du gelandet. Du steigst aus. Schau dich um, wie es da aussieht. Wie sieht die Landschaft aus? Gibt es Bäume, Berge, Blumen, Häuser? Wie ist das Wetter? Scheint die Sonne? Streicht Wind um dein Gesicht oder ist es völlig windstill? Ist es warm oder kühl? Wie reicht es dort? Nach Erde, nach Blumen? Brennt dort ein Feuerchen? Hör mal hin. Hörst du den Wind, einen Wasserfall oder das Meer rauschen? Hörst du Vögel, Bienen oder andere Tierstimmen? Oder gar Menschenstimmen? Schau dich nochmal um, vielleicht ist da auch ein Tier in der Nähe, das du besonders magst?

Du setzt dich hin oder legst dich auf den Boden, genießt diesen schönen Ort. Achte darauf, wie es dir dabei geht, wie ruhig dein Atem geht, wie weit und offen dein Brustkorb ist, wie die Wärme oder der leichte Wind dir wohl tun. Du fühlst dich geschützt und ungestört.

Die Therapeutin kann die Flugszenen auch weglassen und direkt sagen: Stell dir vor, du befändest dich heute an deinem Lieblingsort. Jeder hat einen solchen Ort. Das ist ein spezieller Ort, an dem man sich besonders wohl fühlt. Diesen Ort magst du, weil dich dort niemand stören kann, den du nicht magst... Diese Version hat den Vorteil, dass sich das Kind auch einen Ort innerhalb eines Hauses, in einer Höhle, in einem Keller, auf dem Dachboden oder aber eben draussen in der Natur vorstellen kann. Wenn man den Eindruck hat, dass das Kind sich noch nicht richtig entspannen konnte, dann kann man auch noch anders intervenieren: Es mag sein, dass der Ort noch nicht so ist, wie du ihn haben möchtest. Vielleicht zu offen, zu windig, zu eng, zu dunkel. Schau dich um und versuche herauszufinden, was den Ort schöner, sicherer, bequemer und kuscheliger machen könnte.

Was fehlt dazu? Vielleicht eine weiche Decke, ein farbiges Kissen? Vielleicht aber auch ein Zaun oder ein guter treuer Wachhund? Ein Wassergraben um den Platz?